

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

Technical article

Table of Contents

Winged allies for your crops: strategies for boosting the presence of pollinators	3
Better conservation of species and habitats	3
Enhancing pollinator habitats	6
Mitigating the impact of pesticide use on pollinators	8
Reducing the impacts of invasive alien species on pollinators.....	9
Φτερωτοί σύμμαχοι για τις καλλιέργειές σας: στρατηγικές για την ενίσχυση της παρουσίας των επικονιαστών.....	11
Καλύτερη διατήρηση των ειδών και των ενδιαιτημάτων.....	11
Ενίσχυση των ενδιαιτημάτων των επικονιαστών	14
Μετριασμός των επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων στους επικονιαστές	16
Μείωση των επιπτώσεων των χωροκατακτητικών ξένων ειδών στους επικονιαστές ...	18
Aliados aliados para sus cultivos: estrategias para potenciar la presencia de polinizadores	20
Mejor conservación de especies y hábitats	20
Mejora de los hábitats de los polinizadores.....	23
Mitigación del impacto del uso de plaguicidas en los polinizadores	25
Reducción del impacto de las especies exóticas invasoras en los polinizadores	27
Krilati saveznici za vaše usjeve: Strategije za poticanje prisutnosti oprašivača	29
Bolje očuvanje vrsta i staništa	29
Poboljšanje staništa oprašivača	32
Ublažavanje utjecaja uporabe pesticida na oprašivače	34
Smanjenje utjecaja invazivnih stranih vrsta na oprašivače	35
Des alliés ailés pour vos cultures : stratégies pour renforcer la présence des pollinisateurs	37
Une meilleure conservation des espèces et des habitats.....	37
Améliorer les habitats des pollinisateurs.....	40
Atténuer l'impact de l'utilisation des pesticides sur les pollinisateurs	42
Réduire les impacts des espèces exotiques envahissantes sur les pollinisateurs	44
Gli alleati alati delle colture: strategia per incrementare la presenza degli impollinatori ..	46
Una migliore conservazione delle specie e degli habitat.....	46
Migliorare gli habitat degli impollinatori	49
Ridurre l'impatto dell'uso dei pesticidi sugli impollinatori	51

Ridurre l'impatto delle specie esotiche invasive sugli impollinatori.....	52
Aliados aliados para as suas culturas: estratégias para aumentar a presença de polinizadores	54
Conservação mais eficaz das espécies e dos habitats	54
Melhoria dos habitats dos polinizadores	57
Mitigar o impacto da utilização de pesticidas nos polinizadores	59
Reduzir o impacto das espécies exóticas invasoras nos polinizadores	61

Winged allies for your crops: strategies for boosting the presence of pollinators

Pollination is a crucial ecosystem service that supports fruit production and quality, directly impacting its commercial value. Several groups of insect species are involved in pollination, including honeybees, wild bees, beetles, hoverflies and butterflies. Pollinator populations have declined drastically over the past three decades, however, raising concerns among farmers and governments. While the causes remain debated, significant threats include pesticides and landscape changes due to intensive agriculture, land management and climate change. One of the key priorities of the revised EU Pollinators Initiative for 2030 [1] is to improve pollinator conservation and tackle the causes of pollinator decline. Conservation strategies to address their decline include habitat restoration and enhancement, reducing pesticide use and reducing the impacts of invasive alien species on wild insect pollinators.

Farmers are adjusting their practices to cope with the challenge, but many of these solutions remain confined to specific regions or agricultural sectors. The EU-funded [CLIMED-FRUIT](#) [2] project is working to bridge this gap by collecting and sharing innovative, climate-adaptive practices from various European agricultural groups to enhance resilience and promote effective climate change adaptation and mitigation. This article presents a non-exhaustive list of experimental results from experience research carried out across Europe and identified in the framework of the CLIMED-FRUIT project.

Better conservation of species and habitats

In agriculture, agroecological infrastructures — wildflower strips, hedges, legume-rich areas, and buffer zones — support pollinators, especially bees and bumblebees. Flower strips in rotations enhance pollinator diversity, benefiting common and rare species. To improve their attractiveness to pollinators, wildflower strips must provide key resources, such as shelter and food sources (mainly nectar and pollen) [3]. Hedges can be more beneficial for enhancing pollinator diversity in agricultural landscapes. Hedges provide food, nesting sites, shelter and overwintering habitats for bumblebees, solitary bees and hoverflies, and habitat connectivity, while flower-rich hedgerows extend the flowering period.

A study in irrigated citrus orchards in Valencia, Spain, analysed the impact of different ground cover types — sown ground cover (38 native species), spontaneous ground cover and herbicide-treated areas — on pollinator abundance [4]. Flowerbeds of French marigold (*Tagetes patula*), pot marigold (*Calendula officinalis*) and sweet alyssum (*Lobularia maritima*) were placed at the beginning and end of citrus tree rows, sown nine months before the study. Researchers recorded 53 insect species or genera, with 62% of pollinators found in ground covers (spontaneous and sown), 23% in flowerbeds and 15% in field

margins. The herbicide-treated orchard had only 2.4% of total pollinators, highlighting its negative impact. Honeybees were the most abundant species (40.2%), followed by butterflies (14.1%), Coleoptera (11.9%) and Diptera. The findings emphasise the importance of adequately managed ecological infrastructures in enhancing pollinator diversity and supporting native flora. The most effective strategy combines spontaneous ground cover with flowerbeds that provide year-round blossoms and preserve field margins to conserve perennial native plants. This approach fosters pollinator conservation, biodiversity and sustainable citrus orchard management.

Fig. 1. Pollinators in the EU (source: ECA, <https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/pollinators-15-2020/en/>)

Enhancing pollinator biodiversity (Fig. 1) through pollinator-friendly practices (Fig. 2) in orchards is key, as insect pollination boosts fruit production. The best approach is often to let nature take its course, with forests and forest edges serving as pollinator refuges. Restoring semi-natural habitats, such as meadows, grasslands and field margins, can help create corridors where pollinators can move and thrive.

Fig. 2. Pollinator-friendly practices in the orchard

Source: All-Ireland Pollinator Plan, <https://pollinators.ie/orchards-for-pollinators-a-new-free-flyer/>

To find solutions to enhance the diversity of pollinators and beneficial insects, a study was carried out in five intensively managed vineyards in Spain over three years [5]. The cover plants were established using an herbaceous mixture consisting of 10% borage (*Borago officinalis* L.), 22.5% pot marigold (*Calendula officinalis* L.), 10% cilantro (*Coriandrum sativus* L.), 5% wall-rocket (*Diplotaxis catholica* (L.) DC), 5% viper's bugloss (*Echium vulgare* L.), 12.5% sweet yellow clover (*Melilotus officinalis* (L.) Pall.), 5% love-in-a-mist (*Nigella damascena* (L.)), 10% wild clary (*Salvia verbenaca* L.), 10% bladder campion (*Silene vulgaris* (Moench) Garcke) and 10% common vetch (*Vicia sativa* L.). The sowing dose used was 15 kg/ha. The cover plants were mowed in autumn and then left to regrow. This study observed a clear increase in pollinator species and individuals over the years across all farms. Zones with cover plants had significantly higher pollinator diversity than those without. Permanent cover plants serve as refuges, supporting insect conservation and mitigating agricultural impacts on insect decline. Establishing cover plants enhances

biodiversity by attracting pollinators and beneficial insects, providing essential resources such as refuge, pollen, nectar and alternative prey.

Enhancing pollinator habitats

Efforts to increase the wild bee population (Hymenoptera: Apoidea) are vital, as their pollination services are equally important, and in some cases more valuable, than those provided by honeybees (*Apis mellifera*). To address the decline of wild bees in agricultural areas, efforts often focus on offering extra nesting opportunities beyond what is naturally available in the environment (Fig. 3). Wild bees nest in two main ways: mining or ground bees create burrows in the ground while cavity-nesting bees utilise pre-existing holes in hollow stems, wood or stone walls. Installing trap-nests or bee hotels has proven effective in supporting cavity-nesting bee populations. The All-Ireland Pollinator Plan, coordinated by the National Biodiversity Data Centre, and resources from groups like the [Xerces Society](#) [7] guide habitat creation.

Fig. 3. Nesting habitats for cavity nesting solitary bees (from left to right: hollow stem bundle, holes drilled in wood, commercial bee box mixing hollow stems and cavities in clay)

The [BIOFRUITNET](#) project [8], focused on organic pome, stone, and citrus fruits, provides recommendations regarding the suitable flowering trees, shrubs and bulbs, as well as for the number, placement and dimensions of nest boxes and cocoons for wild bees, in particular for mason bees - European orchard bee (*Osmia cornuta*) and the Red mason bee (*Osmia bicornis*). Both mason bees fly within a perimeter of 50-200 m, so the number and placement of the nesting boxes (Fig. 4) should be adapted accordingly. Around 2000 cocoons (2-3 nesting boxes) are needed to pollinate a low-stem fruit orchard of 1 ha.

Fig. 4. Nesting box for mason bees (left); mason bees need holes for nesting (right).

A study in two cherry orchards in Sefrou, Morocco [9] examined the attractiveness of bee hotels to wild bees. Two types of bee hotels (Fig. 5) — a wooden log nest and two small wooden tray nests — were installed at each site, 30 metres apart and facing southeast. Observations showed that the main visitors of cherry blossoms were *Andrena*, *Bombus*, *Lasioglossum*, and *Osmia*, with *Bombus* being the most attracted to cherry flowers, while *Andrena* and *Lasioglossum* were more abundant in the surrounding landscape.

Fig. 5. Wooden log nest (left); wooden tray nest (right)

Osmia bees primarily occupied the artificial nests. No significant difference was found between the wooden log and tray nests in genus richness. However, wooden tray nests, though more expensive and complex to build, have a longer lifespan (at least five years), require minimal maintenance, and allow easy cleaning and removal of parasitized

cocoons. Pollinator abundance was significantly higher in Orchard 1, which was surrounded by pine forests and uncultivated land, compared to Orchard 2, which was mainly surrounded by cultivated land.

Research conducted in the province of Alicante in southeastern Spain explored which environmental conditions might boost the reproductive success of *Osmia* bees in trap nests located near almond orchards [10]. It was found that both local (small-scale) climate and landscape features (e.g., diverse vegetation, urbanisation level) affect nest occupation rate, brood productivity and parasitism rate, so *Osmia* bees near an almond field in the southern Mediterranean area would benefit from trap nest installation in well-sunlit, hot and humid sites with diverse vegetation.

Mitigating the impact of pesticide use on pollinators

Pesticides, particularly neonicotinoids, have been linked to pollinator declines by affecting their foraging behaviour, reproduction and immune systems. To address this issue, the initiative aims to reduce pesticide risks through stricter regulations and promote alternatives such as the use of agronomic practices, based on preventative measures and the creation of improved conditions, organic farming and the use of lower-risk plant protection products, such as botanicals and microbials and integrated pest management (IPM).

As a consequence, farmers are educated and encouraged to use mechanical methods (such as mowing, physical barriers, traps or even manual removal on smaller-scale or high-value crops) and biological pest control methods, such as introducing natural predators (see SUB5) or using more microbials and plant-based biopesticides that pose less harm to pollinators. Improving pesticide risk assessments and monitoring pesticide residues in pollinator habitats will also help ensure that chemical use does not pose a significant threat to insect populations. If pesticide use is unavoidable, the risk of exposure can be reduced by applying it during early morning or late evening hours when pollinators are less active. In addition, it is important to apply the spray when the crop is not in bloom, and if cover crops or weeds are present in the interrow, they should be mowed prior to spraying.

Fig. 6. Pollinator exposure to pesticides: (1) direct contact with pesticides or pesticide residues that remain active on foliage and flowers; (2) in nectar and pollen for systemic pesticide treatments that are drawn up through a plant's vascular system; (3) pesticide drift into areas where bees are foraging, nesting or gathering nesting material; and (4) pesticide runoff that contaminates water that bees forage on or the nesting beds of ground-nesting bees (source: Oregon State University/Iris Kormann and Andony Melathopoulos)

Bees and insect pollinators can be exposed to pesticides used in agriculture or disease vector control in various ways, including direct over-spraying, ingestion of contaminated pollen, nectar or honeydew, and contact with residues on foliage or flowers (Fig. 6). Insecticides are generally found to pose the highest risks to insect pollinators. However, the use of fungicides and acaricides may also result in toxic effects on bees. Most herbicides are generally not directly toxic to bees, but they can have substantial indirect effects on pollinators by removing nectar and pollen sources or nest sites. Pesticide use has been considered to be among the top three drivers of pollinator decline in almost all parts of the world [11].

Reducing the impacts of invasive alien species on pollinators

Invasive species, such as Asian hornets (*Vespa velutina*) and certain non-native plants, threaten native pollinator populations by outcompeting them for resources or preying on them. The Invasive Alien Species Regulation (Regulation (EU) 1143/2014) [12] aims to monitor and control invasive species through early detection programs and coordinated eradication efforts. Additionally, promoting native plant species in pollinator habitats will help ensure that invasive plants do not disrupt local ecosystems. Raising awareness among farmers, beekeepers and policymakers about the risks posed by invasive species is crucial to preventing their spread and minimising their impact on pollinators.

Conclusion

Preserving pollinator biodiversity contributes significantly to resilience against climate change by maintaining ecological functions that are essential for ecosystem stability and agricultural productivity. Key strategies include creating habitats rich in native and diverse flowering plants, conserving wild areas and reducing pesticide use. Integrated pest management (IPM) and organic farming can minimise harm to beneficial species, while crop rotation and cover crops enhance biodiversity. Providing nesting sites for pollinators, such as bee hotels and undisturbed soil, further supports their populations. Financial incentives and policy support will encourage farmers to adopt these practices.

Bibliography and sources

- [1] EU Pollinators Initiative https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_281
- [2] CLIMED-FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [3] Gurr, G.M., Wratten, S.D., Landis, D.A., You, M.S. (2017). Habitat management to suppress pest populations: progress and prospects. *Annu. Rev. Entomol.* 62:91–109. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-031616-035050>.
- [4] Escriche, Isabel and Vercher, Rosa and Sorribas, Juan, Enhancing Plants and Pollinator Diversity: A Case Study of Mediterranean Fruit Orchards in Agroecological Transition. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5028142> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5028142>
- [5] Peris-Felipo FJ, Santa F, Aguado O, Falcó-Garí JV, Iborra A, Schade M, Brittain C, Vasileiadis V, Miranda-Barroso L. (2021). Enhancement of the Diversity of Pollinators and Beneficial Insects in Intensively Managed Vineyards. *Insects.* 12(8):740. <https://doi.org/10.3390/insects12080740>
- [6] National Biodiversity Data Center – All Ireland Pollination plan <https://pollinators.ie/resources/>
- [7] Xerces Society for Invertebrate Conservation <https://www.xerces.org/>
- [8] BIOFRUITNET project <https://biofruitnet.eu/>; https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [9] Hamroud, L., Lhomme, P., Christmann, S., Sentil, A., Michez, D., & Rasmont, P. (2022). Conserving wild bees for crop pollination: efficiency of bee hotels in Moroccan cherry orchards (*Prunus avium*). *Journal of Apicultural Research*, 62(5), 1123–1131. <https://doi.org/10.1080/00218839.2022.2046528>
- [10] Polidori, C., Rodrigo-Gómez, S., Ronchetti, F. et al. (2024). Sunny, hot and humid nesting locations with diverse vegetation benefit *Osmia* bees nearby almond orchards in a mediterranean area. *J Insect Conserv* 28, 57–73. <https://doi.org/10.1007/s10841-023-00523-6>
- [11] FAO (2022). Protecting pollinators from pesticides – Urgent need for action. Rome. <https://doi.org/10.4060/cc0170en>
- [12] The Invasive Alien Species Regulation <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1483614313362&uri=CELEX:32014R1143>

Φτερωτοί σύμμαχοι για τις καλλιέργειές σας: στρατηγικές για την ενίσχυση της παρουσίας των επικονιαστών

Η επικονίαση είναι μια κρίσιμης σημασίας οικοσυστημική υπηρεσία που υποστηρίζει την παραγωγή και την ποιότητα των καρπών, επηρεάζοντας άμεσα την εμπορική τους αξία. Στην επικονίαση συμμετέχουν διάφορες ομάδες ειδών εντόμων, όπως οι μελιτοφόρες μέλισσες, οι άγριες μέλισσες, τα κολεόπτερα, οι συρφίδες και οι πεταλούδες. Ωστόσο, οι πληθυσμοί των επικονιαστών έχουν μειωθεί δραστικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, προκαλώντας ανησυχία στους αγρότες και τις κυβερνήσεις. Αν και οι αιτίες εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στις σημαντικές απειλές συγκαταλέγονται τα φυτοφάρμακα και οι αλλαγές στο τοπίο λόγω της εντατικής γεωργίας, της χρήσης γης και της κλιματικής αλλαγής. Μια από τις βασικές προτεραιότητες της αναθεωρημένης πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές για το 2030 [1] είναι η βελτίωση της διατήρησης των επικονιαστών και η αντιμετώπιση των αιτιών της μείωσης του πληθυσμού τους. Η αποκατάσταση και η βελτίωση των ενδιαιτημάτων, η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και η μείωση των επιπτώσεων των χωροκατακτητικών ξένων ειδών στα άγρια έντομα-επικονιαστές συνιστούν στρατηγικές διατήρησης για την αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού τους.

Οι αγρότες προσαρμόζουν τις πρακτικές τους για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση, αλλά πολλές από αυτές τις λύσεις παραμένουν περιορισμένες σε συγκεκριμένες περιοχές ή γεωργικούς τομείς. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο CLIMED-FRUIT [2] προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό με τη συλλογή και την ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών, προσαρμοσμένων στις κλιματικές συνθήκες, από διάφορες ευρωπαϊκές γεωργικές ομάδες, με σκοπό να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και να προωθηθεί ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η αποτελεσματική προσαρμογή σε αυτήν. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μη αναλυτικός κατάλογος των αποτελεσμάτων πειραμάτων από πειραματικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν ανά την Ευρώπη και προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Καλύτερη διατήρηση των ειδών και των ενδιαιτημάτων

Στη γεωργία, οι αγροοικολογικές υποδομές –ζώνες με αγριολούλουδα, φυτοφράκτες, περιοχές πλούσιες σε ψυχανθή και ζώνες ανάσχεσης– υποστηρίζουν τους επικονιαστές, ιδίως τις μέλισσες και τους βομβίνους. Οι λωρίδες λουλουδιών σε εναλλαγή ενισχύουν την ποικιλότητα των επικονιαστών, ωφελώντας κοινά και σπάνια είδη. Για να είναι πιο ελκυστικές για τους επικονιαστές, οι ζώνες αγριολούλουδων πρέπει να παρέχουν βασικούς πόρους, όπως καταφύγιο και πηγές τροφής (κυρίως νέκταρ και γύρη) [3]. Οι φυτοφράκτες μπορούν να είναι πιο ωφέλιμοι για την ενίσχυση της ποικιλότητας των επικονιαστών σε αγροτικά τοπία. Οι φυτοφράκτες παρέχουν τροφή, χώρους φωλιάσματος, καταφύγιο και χειμερινά ενδιαιτήματα για βομβίνους, μοναχικές μέλισσες και συρφίδες, καθώς και συνδεσιμότητα μεταξύ των ενδιαιτημάτων, ενώ οι φυτοφράκτες με πλούσια ανθοφορία παρατείνουν την περίοδο ανθοφορίας.

Μια μελέτη σε αρδευόμενους οπωρώνες εσπεριδοειδών στη Βαλένθια της Ισπανίας ανέλυσε τον αντίκτυπο διαφορετικών τύπων εδαφοκάλυψης –σπαρμένη εδαφοκάλυψη (38 αυτόχθονα είδη), αυτοφυής εδαφοκάλυψη, και περιοχές όπου έχουν εφαρμοστεί ζιζανιοκτόνα– στην αφθονία των επικονιαστών [4]. Στην αρχή και στο τέλος των σειρών των εσπεριδοειδών φυτεύτηκαν παρτέρια με κατιφέ (*Tagetes patula*), καλέντουλα (*Calendula officinalis*) και άλυσσο (*Lobularia maritime*), τα οποία είχαν σπαρεί εννέα μήνες πριν από τη μελέτη. Οι ερευνητές κατέγραψαν 53 είδη ή γένη εντόμων, ενώ το 62% των επικονιαστών βρέθηκαν σε εδαφοκαλύψεις (αυτοφυείς και σπαρμένες), το 23% σε παρτέρια λουλουδιών και το 15% σε παρυφές αγρών. Στον οπωρώνα όπου είχε εφαρμοστεί ζιζανιοκτόνο υπήρχε μόνο το 2,4% του συνολικού αριθμού επικονιαστών, γεγονός που υπογραμμίζει την αρνητική επίδραση αυτής της εφαρμογής. Οι μελιτοφόρες μέλισσες ήταν το πιο άφθονο είδος (40,2%), ακολουθούμενες από τις πεταλούδες (14,1%), τα κολεόπτερα (11,9%) και τα δίπτερα. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της ορθής διαχείρισης των οικολογικών υποδομών για την ενίσχυση της ποικιλότητας των επικονιαστών και την υποστήριξη της αυτόχθονης χλωρίδας. Η πιο αποτελεσματική στρατηγική συνδυάζει την αυτοφυή εδαφοκάλυψη με παρτέρια λουλουδιών που ανθίζουν όλον τον χρόνο, και διατήρηση των παρυφών των αγρών, ώστε να διατηρούνται τα πολυετή αυτόχθονα φυτά. Η προσέγγιση αυτή προάγει τη διατήρηση των επικονιαστών, τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη διαχείριση των οπωρώνων εσπεριδοειδών.

Εικ. 1. Οι επικονιαστές στην ΕΕ (πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, <https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/pollinators-15-2020/el/>)

Η ενίσχυση της βιοποικιλότητας των επικονιαστών (εικ. 1) μέσω πρακτικών φιλικών προς τους επικονιαστές (εικ. 2) στους οπωρώνες είναι καίριας σημασίας, καθώς η επικονίαση των

εντόμων ενισχύει την παραγωγή καρπών. Η καλύτερη προσέγγιση είναι συχνά να αφήνουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της, παρέχοντας καταφύγιο στους επικονιαστές στα δάση και τις παρυφές των δασών. Η αποκατάσταση ημιφυσικών ενδιαιτημάτων, όπως λιβάδια, χορτολιβαδικές εκτάσεις και παρυφές αγρών, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία διαδρόμων όπου οι επικονιαστές μπορούν να κινούνται και να ευδοκίμουν.

ΑΝΟΙΞΗ

Μην κόβετε τα χόρτα· αφήστε τα χόρτα και τα αγριολούλουδα να αναπτυχθούν για τροφή και καταφύγιο.

Αποφύγετε τη χρήση χημικών

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Προσθέστε μια αυτόχθονα γυμνόρριξη αγριομηλιά στον οπωρώνα σας. Αφήστε μικρές ποσότητες νεκρού ξύλου για τα έντομα.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Αφήστε τις περιοχές με αγριολούλουδα άκοπες όλο το καλοκαίρι, ώστε να μπορέσουν να ανθίσουν και να ρίξουν σπόρους για το επόμενο έτος.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Αφήστε μερικούς πεσμένους καρπούς για να ταΐσετε μέλισσες, πεταλούδες και σκώρους

Εικ. 2. Πρακτικές φιλικές προς τους επικονιαστές στον οπωρώνα

Πηγή: All-Ireland Pollinator Plan, <https://pollinators.ie/orchards-for-pollinators-a-new-free-flyer/>

Για να βρεθούν λύσεις για την ενίσχυση της ποικιλότητας των επικονιαστών και των ωφέλιμων εντόμων, πραγματοποιήθηκε μια μελέτη σε πέντε εντατικά καλλιεργούμενους αμπελώνες στην Ισπανία, που διήρκεσε τρία έτη [5]. Ως εδαφοκάλυψη σπάρθηκε ένα μείγμα ποωδών φυτών αποτελούμενο από 10% μπόραγο (*Borago officinalis* L.), 22,5% καλέντουλα (*Calendula officinalis* L.), 10% κόλιανδρο (*Coriandrum sativus* L.), 5% άγρια ρόκα (*Diplotaxis catholica* (L.) DC), 5% έχιο (*Echium vulgare* L.), 12,5% μελίλωτο (*Melilotus officinalis* (L.) Pall.), 5% μελάνθιο (*Nigella damascena* (L.)), 10% γοργοιάννη (*Salvia verbenaca* L.), 10% φουσκούδι (*Silene vulgaris* (Moench) Garcke) και 10% κοινό βίκο (*Vicia*

sativa L.). Η δόση σποράς που χρησιμοποιήθηκε ήταν 15 kg/ha. Τα φυτά εδαφοκάλυψης κόπηκαν το φθινόπωρο και στη συνέχεια αφήθηκαν να αναπτυχθούν εκ νέου. Στη μελέτη αυτή παρατηρήθηκε σαφής αύξηση των ειδών και των ατόμων των επικονιαστών με την πάροδο των ετών σε όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι ζώνες με φυτά εδαφοκάλυψης είχαν σημαντικά μεγαλύτερη ποικιλία επικονιαστών από εκείνες χωρίς εδαφοκάλυψη. Τα φυτά μόνιμης εδαφοκάλυψης χρησιμεύουν ως καταφύγια, υποστηρίζοντας τη διατήρηση των εντόμων και μετριάζοντας τη μείωση του πληθυσμού τους λόγω της γεωργίας. Η εγκατάσταση φυτών εδαφοκάλυψης ενισχύει τη βιοποικιλότητα προσελκύοντας επικονιαστές και ωφέλιμα έντομα, παρέχοντας βασικούς πόρους όπως καταφύγιο, γύρη, νέκταρ και εναλλακτικά θηράματα.

Ενίσχυση των ενδιαιτημάτων των επικονιαστών

Οι προσπάθειες για την αύξηση του πληθυσμού των άγριων μελισσών (Hymenoptera: Apoidea) είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι υπηρεσίες επικονίασης που παρέχουν είναι εξίσου σημαντικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πιο πολύτιμες από αυτές που παρέχουν οι μελιτοφόρες μέλισσες (*Apis mellifera*). Για να αντιμετωπιστεί η μείωση του πληθυσμού των άγριων μελισσών στις αγροτικές περιοχές, οι προσπάθειες συχνά επικεντρώνονται στην παροχή επιπλέον δυνατοτήτων φωλιάσματος πέραν αυτών που προσφέρει φυσικά το περιβάλλον (εικ. 3). Οι άγριες μέλισσες φωλιάζουν με δύο βασικούς τρόπους: οι μέλισσες-εκσκαφείς ή μέλισσες του εδάφους δημιουργούν λαγύμια στο έδαφος, ενώ οι μέλισσες που φωλιάζουν σε κοιλότητες χρησιμοποιούν προϋπάρχουσες τρύπες σε κούφιους βλαστούς, ξύλο ή πέτρινους τοίχους. Η εγκατάσταση φωλιών-παγίδων ή ξενοδοχείων μελισσών έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην υποστήριξη των πληθυσμών μελισσών που φωλιάζουν σε κοιλότητες. Το All-Ireland Pollinator Plan (Σχέδιο για τους επικονιαστές σε όλη την Ιρλανδία), το οποίο συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Δεδομένων Βιοποικιλότητας, και πόροι από ομάδες όπως η [Xerces Society](#) [7] καθοδηγούν τη δημιουργία ενδιαιτημάτων.

Εικ. 3. Ενδιαιτήματα φωλιάσματος για μοναχικές μέλισσες που φωλιάζουν σε κοιλότητες (από αριστερά προς τα δεξιά: δεσμίδα κούφιων βλαστών, τρυπημένο ξύλο, πωλούμενο στο εμπόριο κουτί μελισσών που συνδυάζει κούφιους βλαστούς και κοιλότητες σε πηλό)

Το έργο [BIOFRUITNET](#) [8], που εστιάζει στα βιολογικά μηλοειδή, πυρηνόκαρπα και εσπεριδοειδή, παρέχει συστάσεις σχετικά με τα κατάλληλα ανθοφόρα δέντρα, θάμνους και βολβούς, καθώς και για τον αριθμό, την τοποθέτηση και τις διαστάσεις των κουτιών και των

κουκουλιών φωλιάσματος για τις άγριες μέλισσες, ιδίως για τις μέλισσες-τέκτονες – ευρωπαϊκή μέλισσα των οπωρώνων (*Osmia cornuta*) και κόκκινη μέλισσα-τέκτονας (*Osmia bicornis*). Και οι δύο μέλισσες-τέκτονες πετούν σε περίμετρο 50-200 m, οπότε ο αριθμός και η τοποθέτηση των κουτιών φωλιάσματος (εικ. 4) θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα. Περίπου 2.000 κουκούλια (2-3 κουτιά φωλιάσματος) χρειάζονται για την επικονίαση ενός οπωρώνα 1 εκταρίου με χαμηλά δέντρα.

Εικ. 4. Κουτί φωλιάσματος για μέλισσες-τέκτονες (αριστερά). Οι μέλισσες-τέκτονες χρειάζονται τρύπες για να φωλιάσουν (δεξιά).

Μια μελέτη σε δύο κερασώνες στο Sefrou του Μαρόκου [9] εξέτασε την ελκυστικότητα των ξενοδοχείων μελισσών για τις άγριες μέλισσες. Δύο τύποι ξενοδοχείων μελισσών (εικ. 5) – μια ξύλινη φωλιά από κούτσουρα και δύο μικρές φωλιές από ξύλινους δίσκους– εγκαταστάθηκαν σε κάθε τοποθεσία, σε απόσταση 30 μέτρων μεταξύ τους και με νοτιοανατολικό προσανατολισμό. Οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι οι κύριοι επισκέπτες των ανθών της κερασιάς ήταν οι *Andrena*, *Bombus*, *Lasioglossum* και *Osmia*, με τη *Bombus* να προσελκύεται περισσότερο από τα άνθη κερασιάς, ενώ η *Andrena* και η *Lasioglossum* ήταν πιο άφθονες στο περιβάλλον τοπίο.

Οι μέλισσες *Osmia* κατέλαβαν κυρίως τις τεχνητές φωλιές. Δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των ξύλινων φωλιών από κούτσουρα και εκείνων από δίσκους όσον αφορά τον πλούτο του γένους. Ωστόσο, οι ξύλινες φωλιές από δίσκους, αν και πιο ακριβές και πολύπλοκες στην κατασκευή, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (τουλάχιστον πέντε χρόνια), απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό και την αφαίρεση των κουκουλιών με παράσιτα. Η αφθονία των επικονιαστών ήταν σημαντικά υψηλότερη στον οπωρώνα 1, ο οποίος περιβαλλόταν από πευκοδάση και ακαλλιέργητη γη, σε σύγκριση με τον οπωρώνα 2, ο οποίος περιβαλλόταν κυρίως από καλλιεργούμενη γη.

Εικ. 5. Ξύλινη φωλιά από κούτσουρα (αριστερά)- Ξύλινη φωλιά από δίσκους (δεξιά)

Μια έρευνα που διεξήχθη στην επαρχία της Αλικάντε στη νοτιοανατολική Ισπανία διερεύνησε ποιες περιβαλλοντικές συνθήκες θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αναπαραγωγική επιτυχία των μελισσών *Osmia* σε φωλιές-παγίδες κοντά σε αμυγδαλώνες [10]. Διαπιστώθηκε ότι τόσο το τοπικό (μικρής κλίμακας) κλίμα όσο και τα χαρακτηριστικά του τοπίου (π.χ. ποικίλη βλάστηση, επίπεδο αστικοποίησης) επηρεάζουν το ποσοστό κατάληψης φωλιών, την παραγωγικότητα του γόνου και το ποσοστό παρασιτισμού. Επομένως, οι μέλισσες *Osmia* κοντά σε έναν αμυγδαλώνα στη νότια περιοχή της Μεσογείου θα επωφεληθούν από την εγκατάσταση φωλιών-παγίδων σε τοποθεσίες επαρκώς ηλιόλουστες, ζεστές και υγρές, με ποικίλη βλάστηση.

Μετριασμός των επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων στους επικονιαστές

Τα φυτοφάρμακα, ιδίως τα νεονικοτινοειδή, έχουν συνδεθεί με τη μείωση του πληθυσμού των επικονιαστών, καθώς επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους κατά την αναζήτηση τροφής, το αναπαραγωγικό και το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη μείωση των κινδύνων από τα φυτοφάρμακα μέσω αυστηρότερων κανονισμών και στην προώθηση εναλλακτικών λύσεων, όπως η χρήση αγρονομικών πρακτικών, που βασίζονται σε προληπτικά μέτρα και στη δημιουργία βελτιωμένων συνθηκών, στη βιολογική γεωργία και στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλότερου κινδύνου, όπως φυτικά και μικροβιακά προϊόντα, καθώς και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των παρασίτων (IPM).

Συνεπώς, οι αγρότες εκπαιδεύονται και ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν μηχανικές μεθόδους (όπως η χορτοκοπή, τα φυσικά εμπόδια, οι παγίδες ή ακόμη και η χειρωνακτική αφαίρεση σε καλλιέργειες μικρότερης κλίμακας ή υψηλής αξίας) και βιολογικές μεθόδους καταπολέμησης των παρασίτων, όπως η εισαγωγή φυσικών αρπακτικών (βλ. SUB5) ή η χρήση περισσότερων μικροβιακών και φυτικών βιοεντομοκτόνων, που είναι λιγότερο

επιβλαβή για τους επικονιαστές. Η βελτίωση των αξιολογήσεων του κινδύνου των φυτοφαρμάκων και η παρακολούθηση των καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα ενδιαιτήματα των επικονιαστών θα συμβάλουν επίσης στο να διασφαλιστεί ότι η χρήση χημικών ουσιών δεν αποτελεί σημαντική απειλή για τους πληθυσμούς των εντόμων. Εάν η χρήση φυτοφαρμάκων είναι αναπόφευκτη, ο κίνδυνος έκθεσης μπορεί να μειωθεί με την εφαρμογή τους νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν οι επικονιαστές είναι λιγότερο δραστήριοι. Επιπλέον, είναι σημαντικό να γίνεται ο ψεκασμός όταν η καλλιέργεια δεν είναι σε άνθιση και, εάν υπάρχουν καλλιέργειες εδαφοκάλυψης ή ζιζάνια ανάμεσα στις γραμμές, αυτά πρέπει να κόβονται πριν από τον ψεκασμό.

Εικ. 6. Έκθεση των επικονιαστών σε φυτοφάρμακα: (1) άμεση επαφή με φυτοφάρμακα ή κατάλοιπα φυτοφαρμάκων που παραμένουν ενεργά στο φύλλωμα και τα άνθη· (2) στο νέκταρ και τη γύρη για συστηματικές εφαρμογές φυτοφαρμάκων που απορροφούνται μέσω του αγγειακού συστήματος των φυτών· (3) μεταφορά φυτοφαρμάκων σε περιοχές όπου οι μέλισσες συλλέγουν τροφή, φωλιάζουν ή συγκεντρώνουν υλικά για τις φωλιές τους· και (4) απορροή φυτοφαρμάκων που μολύνει το νερό εκεί όπου οι μέλισσες συλλέγουν τροφή ή τις φωλιές των μελισσών που φωλιάζουν στο έδαφος (πηγή: Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον/Iris Kormann και Andony Melathopoulos)

Οι μέλισσες και τα έντομα επικονιαστές μπορούν να εκτεθούν στα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία ή στον έλεγχο των φορέων ασθενειών με διάφορους τρόπους, όπως με τον απευθείας ψεκασμό τους, την κατάποση μολυσμένης γύρης, νέκταρος ή μελιτώματος, και την επαφή με κατάλοιπα σε φύλλα ή άνθη (εικ. 6). Τα εντομοκτόνα θεωρούνται γενικά ότι ενέχουν τους υψηλότερους κινδύνους για τα έντομα επικονιαστές. Ωστόσο, η χρήση μυκητοκτόνων και ακαρεοκτόνων μπορεί επίσης να έχει τοξικές επιπτώσεις στις μέλισσες. Τα περισσότερα ζιζανιοκτόνα δεν είναι γενικά άμεσα τοξικά για τις μέλισσες, αλλά μπορούν να έχουν σημαντικές έμμεσες επιπτώσεις στους επικονιαστές, αφαιρώντας πηγές νέκταρος και γύρης ή τόπους φωλιάσματος. Η χρήση

φυτοφαρμάκων θεωρείται ένας από τους τρεις κυριότερους παράγοντες που συντελούν στη μείωση των επικονιαστών σε σχεδόν όλα τα μέρη του κόσμου [11].

Μείωση των επιπτώσεων των χωροκατακτητικών ξένων ειδών στους επικονιαστές

Τα χωροκατακτητικά είδη, όπως οι ασιατικές σφήκες (*Vespa velutina*) και ορισμένα μη ενδημικά φυτά, απειλούν τους αυτόχθονες πληθυσμούς επικονιαστών, επικρατώντας στον ανταγωνισμό για τους πόρους ή θηρεύοντάς τους. Ο κανονισμός για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη (κανονισμός (ΕΕ) 1143/2014)[12] αποσκοπεί στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των χωροκατακτητικών ειδών μέσω προγραμμάτων έγκαιρου εντοπισμού και συντονισμένων προσπαθειών εξάλειψης. Επιπλέον, η προώθηση ενδημικών ειδών φυτών στους βιοτόπους των επικονιαστών θα συμβάλει στο να μην διαταράσσονται τα τοπικά οικοσυστήματα από τα χωροκατακτητικά φυτά. Η ευαισθητοποίηση των αγροτών, των μελισσοκόμων και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν τα χωροκατακτητικά είδη είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη της εξάπλωσής τους και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στους επικονιαστές.

Συμπέρασμα

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των επικονιαστών συμβάλλει σημαντικά στην ανθεκτικότητα έναντι της κλιματικής αλλαγής, διατηρώντας οικολογικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες για τη σταθερότητα των οικοσυστημάτων και τη γεωργική παραγωγικότητα. Οι βασικές στρατηγικές περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενδιαιτημάτων πλούσιων σε ενδημικά και ποικίλα ανθοφόρα φυτά, τη διατήρηση των άγριων περιοχών και τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παρασίτων (IPM) και η βιολογική γεωργία μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τις βλάβες σε ωφέλιμα είδη, ενώ η αμειψισπορά και οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης ενισχύουν τη βιοποικιλότητα. Η παροχή τόπων φωλιάσματος για επικονιαστές, όπως ξενοδοχεία μελισσών και ακατέργαστο έδαφος, συμβάλλει περαιτέρω στη διατήρηση των πληθυσμών τους. Τα οικονομικά κίνητρα και η πολιτική στήριξη θα ενθαρρύνουν τους αγρότες να υιοθετήσουν αυτές τις πρακτικές.

Βιβλιογραφία και πηγές

- [1] EU Pollinators Initiative https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_281
- [2] CLIMED-FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [3] Gurr, G.M., Wratten, S.D., Landis, D.A., You, M.S. (2017). Habitat management to suppress pest populations: progress and prospects. *Annu. Rev. Entomol.* 62:91–109. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-031616-035050>.
- [4] Escriche, Isabel and Vercher, Rosa and Sorribas, Juan, Enhancing Plants and Pollinator Diversity: A Case Study of Mediterranean Fruit Orchards in Agroecological Transition. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5028142> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5028142>
- [5] Peris-Felipo FJ, Santa F, Aguado O, Falcó-Garí JV, Iborra A, Schade M, Brittain C, Vasileiadis V, Miranda-Barroso L. (2021). Enhancement of the Diversity of Pollinators and Beneficial Insects in Intensively Managed Vineyards. *Insects.* 12(8):740. <https://doi.org/10.3390/insects12080740>
- [6] National Biodiversity Data Center – All Ireland Pollination plan <https://pollinators.ie/resources/>
- [7] Xerces Society for Invertebrate Conservation <https://www.xerces.org/>

- [8] BIOFRUITNET project <https://biofruitnet.eu/>; https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [9] Hamroud, L., Lhomme, P., Christmann, S., Sentil, A., Michez, D., & Rasmont, P. (2022). Conserving wild bees for crop pollination: efficiency of bee hotels in Moroccan cherry orchards (*Prunus avium*). *Journal of Apicultural Research*, 62(5), 1123–1131. <https://doi.org/10.1080/00218839.2022.2046528>
- [10] Polidori, C., Rodrigo-Gómez, S., Ronchetti, F. et al. (2024). Sunny, hot and humid nesting locations with diverse vegetation benefit *Osmia* bees nearby almond orchards in a mediterranean area. *J Insect Conserv* 28, 57–73. <https://doi.org/10.1007/s10841-023-00523-6>
- [11] FAO (2022). Protecting pollinators from pesticides – Urgent need for action. Rome. <https://doi.org/10.4060/cc0170en>
- [12] The Invasive Alien Species Regulation <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1483614313362&uri=CELEX:32014R1143>

Aliados aliados para sus cultivos: estrategias para potenciar la presencia de polinizadores

La polinización es un servicio ecosistémico crucial que favorece la producción y la calidad de la fruta, lo que repercute directamente en su valor comercial. En la polinización intervienen varios grupos de especies de insectos, como las abejas melíferas, las abejas silvestres, los escarabajos, los sírfidos y las mariposas. Sin embargo, las poblaciones de polinizadores han disminuido drásticamente en las tres últimas décadas, lo que preocupa a agricultores y gobiernos. Aunque las causas siguen siendo objeto de debate, entre las amenazas más importantes figuran los pesticidas y los cambios en el paisaje debidos a la agricultura intensiva, la gestión del suelo y el cambio climático. Una de las prioridades clave de la Iniciativa revisada de la UE sobre Polinizadores para 2030 [1] es mejorar la conservación de los polinizadores y abordar las causas de su declive. La restauración y mejora del hábitat, la reducción del uso de pesticidas y la reducción del impacto de las especies exóticas invasoras sobre los insectos polinizadores silvestres son estrategias de conservación para hacer frente a su declive.

Los agricultores están adaptando sus prácticas para hacer frente a este desafío, pero muchas de estas soluciones siguen limitándose a regiones o sectores agrícolas específicos. El proyecto [CLIMED-FRUIT](#) [2] financiado por la UE trata de cubrir este desajuste recopilando y compartiendo prácticas innovadoras y adaptadas al clima de diversos grupos agrícolas europeos para mejorar la resiliencia y promover una adaptación y mitigación eficaces contra el cambio climático. El presente artículo presenta una lista no exhaustiva de resultados experimentales de investigaciones expertas acometidas en toda Europa e identificadas en el marco del proyecto CLIMED-FRUIT.

Mejor conservación de especies y hábitats

En los cultivos intensivos, las infraestructuras agroecológicas —franjas de flores silvestres, setos, zonas ricas en leguminosas y franjas de aislamiento— sirven de sustento a los polinizadores, en especial a las abejas y los abejorros. Las franjas de flores en rotación aumentan la diversidad de polinizadores, lo que beneficia tanto a especies comunes como menos frecuentes. Para mejorar su atractivo para los polinizadores, las franjas de flores silvestres deben proporcionar recursos clave, como refugio y fuentes de alimento (principalmente néctar y polen) [3]. Los setos pueden ser más beneficiosos para aumentar la diversidad de polinizadores en los paisajes agrícolas. Los setos proporcionan alimento, lugares de nidificación, refugio y hábitats de hibernación para abejorros, abejas solitarias y sírfidos, así como conectividad entre hábitats, mientras que los setos ricos en flores prolongan el periodo de floración.

Un estudio realizado en huertos de cítricos de regadío en Valencia (España) analizó el impacto de diferentes tipos de cubierta vegetal —cubierta vegetal sembrada (38 especies autóctonas), cubierta vegetal espontánea y zonas tratadas con herbicidas— sobre la abundancia de polinizadores [4]. Se colocaron parterres de caléndula francesa (*Tagetes patula*), caléndula de maceta (*Calendula officinalis*) y aliso dulce (*Lobularia maritime*) al principio y al final de las hileras de cítricos, sembrados nueve meses antes del estudio. Los investigadores registraron 53 especies o géneros de insectos, con un 62 % de polinizadores encontrados en cubiertas vegetales (espontáneas y sembradas), un 23 % en parterres y un 15 % en márgenes de campos. El huerto tratado con herbicidas solo contaba con un 2,4 % del total de polinizadores, lo que pone de manifiesto su impacto negativo. Las abejas melíferas fueron las especies más abundantes (40,2 %), seguidas de las mariposas (14,1 %), los coleópteros (11,9 %) y los dípteros.

Figura 1. Polinizadores en la UE (fuente: ECA, <https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/pollinators-15-2020/en/>)

Los resultados subrayan la importancia de una gestión adecuada de las infraestructuras ecológicas para aumentar la diversidad de polinizadores y apoyar la flora autóctona. La estrategia más eficaz combina la cubierta vegetal espontánea con parterres que proporcionan flores durante todo el año y preservan los márgenes de los campos para conservar las plantas autóctonas perennes. Este enfoque fomenta la conservación de los polinizadores, la biodiversidad y la gestión sostenible de los huertos de cítricos.

La mejora de la biodiversidad de los polinizadores (figura 1) mediante prácticas respetuosas (figura 2) en los huertos es esencial, pues la polinización por insectos impulsa la producción de fruta. Lo mejor suele ser dejar que la naturaleza siga su curso y que los bosques y márgenes de los bosques sirvan de refugio a los polinizadores. La restauración de hábitats seminaturales, como praderas, pastizales y márgenes de campos, puede ayudar a crear corredores por los que los polinizadores puedan desplazarse y prosperar.

Figura 2. Prácticas respetuosas con los polinizadores en el huerto

Fuente: All-Ireland Pollinator Plan, <https://pollinators.ie/orchards-for-pollinators-a-new-free-flyer/>

Con el fin de encontrar soluciones para aumentar la diversidad de polinizadores e insectos beneficiosos, se llevó a cabo un estudio en cinco viñedos de España gestionados de forma intensiva durante tres años [5]. Las plantas de cobertura se establecieron utilizando una mezcla herbácea compuesta por un 10 % de borraja (*Borago officinalis* L.), 22,5 % de caléndula de maceta (*Calendula officinalis* L.), 10 % de cilantro (*Coriandrum sativus* L.), 5 % de rúcula (*Diplotaxis catholica* (L.) DC), 5 % de viborera (*Echium vulgare* L.), 12,5 % de meliloto amarillo (*Melilotus officinalis* (L.) Pall.), 5 % de arañuela (*Nigella damascena* (L.)), 10 % de gallocresta (*Salvia verbenaca* L.), 10 % de colleja (*Silene vulgaris* (Moench) Garcke) y 10 % de veza (*Vicia sativa* L.). La dosis de siembra utilizada fue de 15 kg/ha. Las plantas de cobertura se segaron en otoño y se dejaron rebrotar. Este estudio observó un claro aumento de las especies e individuos polinizadores a lo largo de los años en todas las explotaciones. Las zonas con plantas de cobertura presentaban una diversidad de polinizadores significativamente mayor que las que no las tenían. Las plantas de cobertura permanente sirven de refugio, favorecen la conservación de los insectos y mitigan el impacto de la agricultura en su declive. El establecimiento de plantas de cobertura mejora la biodiversidad al atraer a polinizadores e insectos beneficiosos, proporcionándoles recursos esenciales como refugio, polen, néctar y presas alternativas.

Mejora de los hábitats de los polinizadores

Los esfuerzos para aumentar la población de abejas silvestres (Hymenoptera: Apoidea) son vitales, ya que sus servicios de polinización son igual de importantes, y en algunos casos más valiosos, que los que prestan las abejas melíferas (*Apis mellifera*). Para hacer frente al declive de las abejas silvestres en las zonas agrícolas, los esfuerzos se centran a menudo en ofrecer oportunidades adicionales de nidificación más allá de las disponibles de forma natural en el entorno (figura 3). Las abejas silvestres anidan de dos formas principales: las abejas minadoras o terrestres crean madrigueras en el suelo, mientras que las abejas que anidan en cavidades utilizan agujeros preexistentes en tallos huecos, madera o muros de piedra. La instalación de nidos trampa u hoteles para abejas ha demostrado su eficacia para mantener las poblaciones de abejas que anidan en cavidades. El *All-Ireland Pollinator Plan* (Plan de Polinizadores de toda Irlanda), coordinado por el National Biodiversity Data Centre (Centro Nacional de Datos sobre Biodiversidad), y los recursos de grupos como la [Xerces Society](#) [7] orientan la creación de hábitats.

Figura 3. Hábitats de nidificación para abejas solitarias que anidan en cavidades (de izquierda a derecha: cilindro de troncos huecos, agujeros perforados en madera y caja apícola comercial con mezcla de troncos huecos y cavidades en arcilla)

El proyecto [BIOFRUITNET](#) [8], centrado en las frutas de pepita, de hueso y cítricos ecológicos, ofrece recomendaciones sobre los árboles, arbustos y bulbos con flores adecuados, así como sobre el número, la colocación y las dimensiones de las cajas nido y los capullos para las abejas silvestres, en particular para las abejas albañiles como la abeja europea de los huertos (*Osmia cornuta*) y la abeja albañil roja (*Osmia bicornis*). Ambas abejas albañiles vuelan dentro de un perímetro de 50-200 m, por lo que el número y la colocación de las cajas nido (figura 4) deben adaptarse en consecuencia. Se requieren unos 2000 capullos (2-3 cajas nido) para polinizar un huerto frutal de tallo bajo de 1 ha.

Figura 4. Caja nido para abejas albañiles (izquierda); las abejas albañiles necesitan agujeros para anidar (derecha)

En un estudio realizado en dos huertos de cerezos de Sefrou (Marruecos) [9] se examinó el atractivo de los refugios apícolas para las abejas silvestres. Se instalaron dos tipos de refugios para abejas (figura 5), un nido formado por troncos de madera y dos pequeños nidos compuestos de bandejas de madera, en cada emplazamiento, a 30 metros de distancia entre sí y orientados al sureste. Según las observaciones, los principales visitantes de las flores de cerezo fueron *Andrena*, *Bombus*, *Lasioglossum* y *Osmia*, siendo *Bombus* la especie más atraída por las flores de cerezo, aunque *Andrena* y *Lasioglossum* eran más abundantes en el paisaje circundante.

Figura 5. Nido de troncos de madera (izquierda) y nido de bandejas de madera (derecha)

Las abejas *Osmia* ocuparon principalmente los nidos artificiales. No se encontraron diferencias significativas entre los nidos de troncos de madera y los de bandejas en cuanto a la riqueza de géneros. Sin embargo, los nidos de bandejas de madera, si bien son más caros y complejos de construir, tienen una vida útil más larga (al menos cinco años), requieren un mantenimiento mínimo y permiten limpiar y retirar fácilmente los capullos parasitados. La abundancia de polinizadores fue significativamente mayor en el huerto 1, rodeado de pinos y tierras no cultivadas, en comparación con el huerto 2, rodeado en mayor medida de tierras cultivadas.

En una investigación llevada a cabo en la provincia de Alicante, en el sureste de España, se estudiaron las condiciones ambientales que podrían favorecer el éxito reproductivo de las abejas *Osmia* en nidos trampa situados cerca de huertos de almendros [10]. Se comprobó que tanto el clima local (a pequeña escala) como las características del paisaje (por ejemplo, vegetación diversa y nivel de urbanización) influyen en la tasa de ocupación de los nidos, la productividad de las crías y la tasa de parasitismo, por lo que las abejas *Osmia* cercanas a un campo de almendros en la zona sur del Mediterráneo se beneficiarían de la instalación de nidos trampa en lugares soleados, cálidos y húmedos con vegetación diversa.

Mitigación del impacto del uso de plaguicidas en los polinizadores

Los plaguicidas, en particular los neonicotinoides, se han relacionado con el declive de los polinizadores al afectar a su comportamiento de búsqueda de alimento, su reproducción y su sistema inmunitario. Para hacer frente a este problema, la iniciativa pretende reducir los riesgos de los plaguicidas mediante una normativa más estricta y promover alternativas como el uso de prácticas agronómicas, basadas en medidas preventivas y en la creación

de mejores condiciones, la agricultura ecológica y el uso de productos fitosanitarios de menor riesgo, como los botánicos y microbianos y la gestión integrada de plagas (GIP).

En consecuencia, se educa y anima a los agricultores a utilizar métodos mecánicos (como la siega, barreras físicas, trampas o incluso la eliminación manual en cultivos a menor escala o de alto valor) y métodos biológicos de control de plagas, como la introducción de depredadores naturales (véase SUB5) o el uso de más microbios y biopesticidas de origen vegetal que supongan un menor daño para los polinizadores.

Figura 6. Exposición de los polinizadores a los pesticidas: (1) contacto directo con plaguicidas o residuos de plaguicidas que permanecen activos en el follaje y las flores; (2) en el néctar y el polen de los tratamientos con plaguicidas sistémicos que se arrastran a través del sistema vascular de una planta; (3) deriva de plaguicidas hacia zonas donde las abejas buscan alimento, anidan o recogen material para anidar; y (4) escorrentía de plaguicidas que contamina el agua donde las abejas buscan alimento o los nidos de las abejas que anidan en el suelo (fuente: Universidad Estatal de Oregón/Iris Kormann y Andony Melathopoulos)

La mejora de las evaluaciones del riesgo de los plaguicidas y el seguimiento de sus residuos en los hábitats de los polinizadores también ayudarán a garantizar que el uso de productos químicos no suponga ninguna amenaza significativa para las poblaciones de insectos. Si el uso de plaguicidas es inevitable, el riesgo de exposición puede reducirse aplicándolos durante las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde, cuando los polinizadores están menos activos. Además, es importante aplicar la pulverización cuando el cultivo no esté en floración, y, si hay cultivos de cobertura o malas hierbas en el entresurco, deben segarse antes de la pulverización.

Las abejas y los insectos polinizadores pueden estar expuestos a los plaguicidas utilizados en la agricultura o en el control de vectores de enfermedades de varias formas, como la pulverización directa, la ingestión de polen, néctar o melaza contaminados y el contacto con residuos en el follaje o las flores (figura 6). En general, se considera que los insecticidas plantean los mayores riesgos para los insectos polinizadores. Sin embargo, el uso de

fungicidas y acaricidas también puede tener efectos tóxicos para las abejas. La mayoría de los herbicidas no suelen ser directamente tóxicos para las abejas, pero pueden tener importantes efectos indirectos sobre los polinizadores al eliminar las fuentes de néctar y polen o los lugares de anidamiento. El uso de plaguicidas se ha considerado uno de los tres principales causantes del declive de los polinizadores en casi todo el mundo [11].

Reducción del impacto de las especies exóticas invasoras en los polinizadores

Las especies invasoras, como los avispones asiáticos (*Vespa velutina*) y ciertas plantas alóctonas, amenazan a las poblaciones de polinizadores autóctonos al competir con ellos por los recursos o depredarlos. El Reglamento sobre especies exóticas invasoras (Reglamento (UE) 1143/2014) [12] tiene por objeto vigilar y controlar las especies invasoras mediante programas de detección temprana y esfuerzos coordinados de erradicación. Además, el fomento de especies vegetales autóctonas en los hábitats de los polinizadores contribuirá a garantizar que las plantas invasoras no alteren los ecosistemas locales. Sensibilizar a agricultores, apicultores y responsables políticos sobre los riesgos que plantean las especies invasoras es crucial para evitar su propagación y minimizar su impacto en los polinizadores.

Conclusión

Preservar la biodiversidad de los polinizadores contribuye significativamente a la resiliencia frente al cambio climático al mantener funciones ecológicas esenciales para la estabilidad de los ecosistemas y la productividad agrícola. Entre las estrategias clave figuran la creación de hábitats ricos en plantas con flores autóctonas y diversas, la conservación de zonas silvestres y la reducción del uso de pesticidas. La gestión integrada de plagas (GIP) y la agricultura ecológica pueden minimizar los daños a las especies beneficiosas, mientras que la rotación de cultivos y los cultivos de cobertura mejoran la biodiversidad. Proporcionar lugares de nidificación para los polinizadores, como hoteles para abejas y suelos inalterados, favorece aún más sus poblaciones. Los incentivos financieros y el apoyo político animarán a los agricultores a adoptar estas prácticas.

Bibliografía y fuentes

- [1] Iniciativa de la UE sobre polinizadores https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_281
- [2] Proyecto CLIMED-FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [3] Gurr, G.M., Wratten, S.D., Landis, D.A., You, M.S. (2017). Habitat management to suppress pest populations: progress and prospects. *Annu. Rev. Entomol.* 62:91–109. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-031616-035050>.
- [4] Escriche, Isabel y Vercher, Rosa y Sorribas, Juan, Enhancing Plants and Pollinator Diversity: A Case Study of Mediterranean Fruit Orchards in Agroecological Transition. Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5028142> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5028142>
- [5] Peris-Felipo FJ, Santa F, Aguado O, Falcó-Garí JV, Iborra A, Schade M, Brittain C, Vasileiadis V, Miranda-Barroso L. (2021). Enhancement of the Diversity of Pollinators and Beneficial Insects in Intensively Managed Vineyards. *Insects.* 12(8):740. <https://doi.org/10.3390/insects12080740>
- [6] Centro Nacional de Datos sobre Biodiversidad - Plan de polinización para toda Irlanda <https://pollinators.ie/resources/>
- [7] Xerces Society for Invertebrate Conservation <https://www.xerces.org/>
- [8] Proyecto BIOFRUITNET <https://biofruitnet.eu/>; https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [9] Hamroud, L., Lhomme, P., Christmann, S., Sentil, A., Michez, D., & Rasmont, P. (2022). Conserving wild bees for crop pollination: efficiency of bee hotels in Moroccan cherry orchards (*Prunus avium*). *Journal of Apicultural Research*, 62(5), 1123–1131. <https://doi.org/10.1080/00218839.2022.2046528>
- [10] Polidori, C., Rodrigo-Gómez, S., Ronchetti, F. *et al.* (2024). Sunny, hot and humid nesting locations with diverse vegetation benefit *Osmia* bees nearby almond orchards in a mediterranean area. *J Insect Conserv* 28, 57–73. <https://doi.org/10.1007/s10841-023-00523-6>
- [11] FAO (2022). Protecting pollinators from pesticides – Urgent need for action. Roma. <https://doi.org/10.4060/cc0170en>
- [12] The Invasive Alien Species Regulation <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1483614313362&uri=CELEX:32014R1143>

Krilati saveznici za vaše usjeve: Strategije za poticanje prisutnosti oprašivača

Oprašivanje je ključna usluga ekosustava koja podupire proizvodnju i kvalitetu voća i izravno utječe na njegovu komercijalnu vrijednost. U oprašivanje je uključeno nekoliko skupina insekata, uključujući medonosne pčele, divlje pčele, kornjaše, cvjetne muhe i leptire. Međutim, populacije oprašivača drastično su se smanjile u protekla tri desetljeća, što izazva zabrinutost poljoprivrednika i vlasti. Iako se o uzrocima i dalje raspravlja, velike opasnosti uključuju pesticide i promjene krajobraza zbog intenzivne poljoprivrede, gospodarenja zemljištem i klimatskih promjena. Jedan je od ključnih prioriteta revidirane Inicijative EU-a za oprašivače za 2030. godinu [1] poboljšanje očuvanja oprašivača i rješavanje uzroka pada njihovih populacija. Obnova i poboljšanje staništa, smanjenje uporabe pesticida i smanjenje utjecaja invazivnih stranih vrsta na divlje insekte oprašivače strategije su očuvanja za rješavanje problema pada njihova broja.

Poljoprivrednici prilagođavaju svoju praksu tim promjenama, no mnoga rješenja i dalje su ograničena na određene regije ili poljoprivredne sektore. Projektom [CLIMED-FRUIT](#) [2] koji financira EU nastoji se riješiti taj problem prikupljanjem i razmjenom inovativne klimatski prilagodljive prakse iz raznih europskih poljoprivrednih skupina kako bi se povećala otpornost i promicala djelotvorna prilagodba klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje. Ovaj članak predstavlja dio rezultata pokusa iz istraživanja i iskustava provedenih diljem Europe, prikupljenih u okviru projekta CLIMED-FRUIT.

Bolje očuvanje vrsta i staništa

U poljoprivredi, oprašivači, osobito pčele i bumbari, podupiru se agroekološkom infrastrukturom – trakama s poljskim cvijećem, živicama, područjima bogatima mahunarkama i tampon zonama. Trakama s cvijećem s rotacijom povećava se raznolikost oprašivača, što koristi i čestim i rijetkim vrstama. Kako bi se povećala njihova privlačnost za oprašivače, trake s poljskim cvijećem moraju osigurati ključne resurse kao što su skloništa i izvori hrane (uglavnom nektar i pelud) [3]. Za povećanje raznolikosti oprašivača u poljoprivrednim krajolicima još korisnije mogu biti živice. Živice od grmlja pružaju hranu, mjesta za gniježđenje, skloništa i staništa za prezimljavanje bumbara, solitarnih pčela i cvjetnih muha te povezanost staništa, dok živice od stabala i grmlja bogate cvatnje produljuju razdoblje cvatnje.

U studiji provedenoj u navodnjavanim nasadima agruma u Valenciji u Španjolskoj analiziran je utjecaj različitih vrsta pokrova tla – zasijanog pokrova tla (38 autohtonih vrsta), prirodnog pokrova tla i područja tretiranih herbicidima – na brojnost oprašivača [4]. Devet mjeseci prije studije na početku i kraju redova stabala agruma zasijane su gredice francuske kadifice (*Tagetes patula*), nevena (*Calendula officinalis*) i mirisne kamenite trave (*Lobularia*

maritime). Znanstvenici su zabilježili 53 vrste insekata odnosno roda, pri čemu je 62% oprašivača pronađeno u pokrovu tla (prirodnom i zasijanom), 23% u cvjetnim gredicama i 15% na rubovima polja. U nasadu tretiranom herbicidima bilo je samo 2,4% ukupnih oprašivača, što ukazuje na negativan utjecaj herbicida. Najzastupljenije su bile medonosne pčele (40,2%), a slijede leptiri (14,1%), kornjaši (Coleoptera) (11,9%) i dvokrilci (Diptera). Nalazi naglašavaju važnost odgovarajućeg gospodarenja ekološkom infrastrukturom u svrhu povećanja raznolikosti oprašivača i podupiranja autohtone flore. Najdjelotvornija strategija kombinira prirodni pokrov tla s cvjetnim gredicama koje omogućuju cvjetanje tijekom cijele godine i čuvaju rubove polja radi očuvanja višegodišnjeg autohtonog bilja. Tim se pristupom potiče očuvanje oprašivača, bioraznolikost i održivo gospodarenje nasadima agruma.

Slika 1. Oprašivači u EU-u (izvor: ECA, <https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/pollinators-15-2020/en/>)

Ključno je povećati bioraznolikost oprašivača (slika 1.) praksama koje pogoduju oprašivačima (slika 2.) u voćnjacima jer oprašivanje insektima potiče produktivnost

plodova. Često je najbolji pristup pustiti prirodu da ide svojim tokom i da šume i rubovi šuma oparašivačima služe kao skloništa. Obnova poluprirodnih staništa kao što su livade, travnjaci i rubovi polja može pomoći u stvaranju koridora u kojima se oparašivači mogu kretati i napredovati.

PROLEĆE

Nemojte kositi, pustite da raste trava i poljsko cvijeće kao hrana i sklonište. Izbjegavajte uporabu kemikalija.

LJETO

Cijelo ljeto nemojte kositi površine s poljskim cvijećem kako biste omogućili cvatnju i rasijavanje za sljedeću godinu.

ZIMA

U voćnjak dodajte autohtonu divlju jabuku golog korijena. Ostavite male količine mrtvog drveta za insekte.

JESEN

Ostavite malo opalog voća kao hranu za pčele, leptire i moljce.

Slika 2. Postupci u voćnjaku koji pogoduju oparašivačima

Izvor: All-Ireland Pollinator Plan, <https://pollinators.ie/orchards-for-pollinators-a-new-free-flyer/>

Kako bi se pronašla rješenja za povećanje raznolikosti oparašivača i korisnih insekata, u Španjolskoj je tijekom tri godine provedena studija u pet vinograda s intenzivnim gospodarenjem [5]. Kao biljni pokrov zasijana je travna smjesa sljedećeg sastava: 10% boreč (*Borago officinalis* L.), 22,5% neven (*Calendula officinalis* L.), 10% vrtni korijandar (*Coriandrum sativus* L.), 5% dvoredac *Diplotaxis catholica* (L.) DC)+, 5% obična lisičina (*Echium vulgare* L.), 12,5% žuti kokotac (*Melilotus officinalis* (L.) Pall.), 5% čupava crnjika (*Nigella damascena* (L.)), 10% sporišasta kadulja (*Salvia verbenaca* L.), 10% obična pušina *Silene vulgaris* (Moench) Garcke i 10% obična grahorica (*Vicia sativa* L.). Zasijana je u dozi 15 kg/ha. Pokrovne biljke košene su u jesen, a zatim su ostavljene da same ponovno izrastu.

U studiji je opaženo jasno povećanje broja vrsta oprašivača i jedinki tijekom godina na svim poljoprivrednim gospodarstvima. Zone s biljnim pokrovom imale su značajno veću raznolikost oprašivača od zona bez biljnog pokriva. Trajni biljni pokrov služi kao sklonište, podupirući očuvanje insekata i ublažavajući utjecaje poljoprivrede na pad populacija insekata. Uspostavom biljnog pokriva povećava se bioraznolikost jer on privlači oprašivače i korisne insekte i osigurava im osnovne resurse kao što su sklonište, pelud, nektar i zamjenski plijen.

Poboljšanje staništa oprašivača

Mjere za povećanje populacije divljih pčela (Hymenoptera: Apoidea) od vitalne su važnosti jer su njihove usluge oprašivanja jednako vrijedne, a u nekim slučajevima i vrijednije od usluga medonosnih pčela (*Apis mellifera*). Kako bi se riješio problem pada populacija divljih pčela u poljoprivrednim područjima, mjere su često usmjerene na osiguranje dodatnih mogućnosti gniježdenja povrh onih koje su prirodno dostupne u okolišu (slika 3.). Divlje pčele gnijezde se na dva glavna načina: pčele kopačice rade rupe u tlu, a one koje se gnijezde u šupljinama koriste se već postojećim rupama u šupljim stabljikama, drvu ili kamenim zidovima. Postavljanje zamki-gnijezda ili hotela za pčele pokazalo se djelotvornim u podupiranju populacija pčela koje se gnijezde u šupljinama. Upute za stvaranje staništa mogu se naći u Irskom planu za oprašivače (*All-Ireland Pollinator Plan*), koji koordinira Nacionalni centar za podatke o bioraznolikosti (*National Biodiversity Data Centre*), i materijalima skupina poput [Društva Xerces \[7\]](#).

Slika 3. Staništa za gniježđenje solitarnih pčela koje se gnijezde u šupljinama (slijeva nadesno: snop šupljih stabljika, rupe izbušene u drvu, gotove kutije za pčele s kombinacijom šupljih stabljika i šupljina u glini)

Rezultat [Projekta BIOFRUITNET \[8\]](#), usmjerenog na organski uzgoj jezgričavog voća, koštičavog voća i agruma, preporuke su o prikladnom cvatućem drveću, grmlju i lukovicama te broju, smještaju i dimenzijama kutija i čahura za solitarne pčele, osobito za pčele zidarice kao što su europska pčela zidarica *Osmia cornuta* i crvena pčela zidarica *Osmia bicornis*. Obje pčele zidarice lete unutar perimetra od 50 do 200 metara, tako da je potrebno na odgovarajući način prilagoditi broj i smještaj kutija (slika 4.). Za oprašivanje voćnjaka od 1 ha s grmolikim ili stupastim voćkama potrebno je oko 2000 čahura (2-3 kutije).

Slika 4. Kutija za pčele zidarice (lijevo); pčele zidarice za gniježđenje trebaju rupe (desno)

U studiji provedenoj u dva nasada trešnje u Sefrou, Maroko [9], istraženo je koliko su hoteli za pčele privlačni solitarnim pčelama. Na svakoj lokaciji postavljene su, na međusobnoj udaljenosti 30 metara i okrenute na jugoistok, dvije vrste hotela za pčele (slika 5.) – gnijezdo s drvenim trupcima i dva mala gnijezda s drvenim pliticama. Promatranja su pokazala da su glavni posjetitelji cvjetova trešnje bile pčele iz roda *Andrena*, *Bombus*, *Lasioglossum* i *Osmia*, pri čemu su cvjetovi trešnje najviše privlačili pčele iz roda *Bombus*, a one iz roda *Andrena* i *Lasioglossum* više su posjećivale okolni krajolik.

Slika 5. Gnijezdo s drvenim trupcima (lijevo); gnijezdo s drvenim pliticama (desno)

Pčele iz roda *Osmia* uglavnom su zauzele umjetna gnijezda. U pogledu brojnosti pčela iz pojedinih rodova nije utvrđena značajna razlika između gnijezda s drvenim trupcima i onih s drvenim pliticama. Međutim, gnijezda s drvenim trupcima, iako su skuplja i teže ih je

sagraditi, imaju dulji životni vijek (najmanje pet godina), zahtijevaju minimalno održavanje i omogućuju jednostavno čišćenje i uklanjanje čahura s parazitima. Brojnost oprašivača bila je znatno veća u voćnjaku 1, koji je bio okružen borovom šumom i neobrađenim zemljištem, nego u voćnjaku 2, koji je uglavnom bio okružen obrađenim zemljištem.

U istraživanjima provedenim u pokrajini Alicante u jugoistočnoj Španjolskoj istraženo je koji bi uvjeti okoliša mogli potaknuti reproduktivni uspjeh pčela iz roda *Osmia* u kamufliranim gnijezdima smještenim u blizini nasada badema [10]. Utvrđeno je da na stopu nastanjivanja gnijezda, produktivnost legla i stopu parazitizma utječu i lokalni (uski) klimatski uvjeti i značajke krajobrazca (npr. raznolika vegetacija, razina urbanizacije), te da će pčelama iz roda *Osmia* u blizini nasada badema na području južnog Sredozemlja pogodovati postavljanje kamufliranih gnijezda na dobro osunčanim, toplim i vlažnim mjestima s raznolikom vegetacijom.

Ublažavanje utjecaja uporabe pesticida na oprašivače

Pesticidi, osobito neonikotinoidi, povezani su s padom populacija oprašivača jer utječu na njihovo ponašanje u vezi s ishranom, razmnožavanje i imunost sustav. Kako bi se riješio taj problem, inicijativom se nastoje smanjiti rizici pesticida strožim propisima i promicati alternative kao što su primjena poljoprivrednih postupaka koji se temelje na preventivnim mjerama i stvaranju boljih uvjeta, ekološki uzgoj i uporaba sredstava za zaštitu bilja nižeg rizika kao što su biljne tvari i mikrobnost sredstva te integrirano suzbijanje štetnika (IPM).

Kao posljedica toga poljoprivrednici se obučavaju i potiču na uporabu mehaničkih metoda (kao što su košnja, fizičke barijere, zamke ili čak ručno uklanjanje u nasadima manjih razmjera ili visoke vrijednosti) i bioloških metoda suzbijanja štetnika, npr. uvođenja prirodnih grabežljivaca (vidi podtemu 5) ili uporabe više mikrobnih tvari i biljnih biopesticida koji manje štete oprašivačima. Poboljšanje procjena rizika pesticida i praćenje ostataka pesticida u staništima oprašivača također će pomoći u osiguranju da uporaba kemikalija ne predstavlja značajnu prijetnju populacijama insekata. Ako je primjena pesticida neizbježna, rizik od izloženosti može se smanjiti primjenom u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima kada su oprašivači manje aktivni. Osim toga, važno je prskati kada usjev nije u cvatu, a ako su u međurednom prostoru prisutni pokrovni usjevi ili korov, treba ih pokositi prije prskanja.

Slika 6. Izloženost oprašivača pesticidima: (1) izravan kontakt s pesticidima ili ostacima pesticida koji ostaju aktivni na lišću i cvijeću te (2) u nektaru i peludi u slučaju sistemskih tretmana pesticidima koji dopijevaju u žilni sustav biljke; (3) zanošenje pesticida u područja gdje pčele pasu, gnijezde se ili skupljaju materijal za gniježđenje; i (4) otjecanje pesticida i onečišćenje vode koju pčele sabiru ili gnijezda pčela u tlu (izvor: Oregon State University/Iris Kormann i Andony Melathopoulos)

Pčele i insekti oprašivači mogu biti izloženi pesticidima koji se upotrebljavaju u poljoprivredi ili suzbijanju vektora bolesti na razne načine, uključujući izravno prskanje na neželjene površine, unos kontaminiranog peluda, nektara ili medljike te kontakt s ostacima na lišću ili cvijeću (slika 6.). Općenito se smatra da insekticidi predstavljaju najveći rizik za insekte oprašivače. Međutim, primjena fungicida i akaricida također može imati toksične učinke na pčele. Većina herbicida općenito nije izravno toksična za pčele, ali mogu imati značajne neizravne učinke na oprašivače jer uklanjaju izvore nektara i peludi ili mjesta gniježđenja. Uporaba pesticida smatra se jednim od tri glavna uzroka pada populacija oprašivača u gotovo svim dijelovima svijeta [11].

Smanjenje utjecaja invazivnih stranih vrsta na oprašivače

Invazivne vrste, npr. azijski stršljen (*Vespa velutina*), i neke neautohtone biljke prijete autohtonim populacijama oprašivača istiskujući ih u natjecanju za resurse ili hraneći se njima. Uredba o invazivnim stranim vrstama (Uredba (EU) 1143/2014) [12] ima za cilj praćenje i suzbijanje invazivnih vrsta putem programa ranog otkrivanja i koordiniranih mjera iskorjenjivanja. Osim toga, promicanje autohtonih biljnih vrsta u staništima oprašivača pomoći će u osiguranju da invazivne biljke ne narušavaju lokalne ekosustave. Podizanje svijesti među poljoprivrednicima, pčelarima i tvorcima politika o rizicima koje predstavljaju invazivne vrste ključno je za sprječavanje njihova širenja i svođenje njihova utjecaja na oprašivače na najmanju moguću mjeru.

Zaključak

Očuvanje bioraznolikosti oprašivača znatno pridonosi otpornosti na klimatske promjene održavanjem ekoloških funkcija koje su ključne za stabilnost ekosustava i poljoprivrednu produktivnost. Ključne strategije uključuju stvaranje staništa bogatih autohtonim i raznolikim cvatućim biljem, očuvanje područja divljine i smanjenje uporabe pesticida. Integrirano suzbijanje štetnika (IPM) i ekološka poljoprivreda mogu smanjiti štetu za korisne vrste, dok plodored i pokrovni usjevi povećavaju bioraznolikost. Osiguravanjem mjesta za gniježđenje oprašivača kao što su hoteli za pčele i neobrađeno tlo dodatno se podupiru njihove populacije. Financijski poticaji i potpora u politikama potaknut će poljoprivrednike da usvoje te prakse.

Bibliografija i izvori

- [1] EU Pollinators Initiative https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_281
- [2] CLIMED-FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [3] Gurr, G.M., Wratten, S.D., Landis, D.A., You, M.S. (2017). Habitat management to suppress pest populations: progress and prospects. *Annu. Rev. Entomol.* 62:91–109. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-031616-035050>.
- [4] Escriche, Isabel and Vercher, Rosa and Sorribas, Juan, Enhancing Plants and Pollinator Diversity: A Case Study of Mediterranean Fruit Orchards in Agroecological Transition. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5028142> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5028142>
- [5] Peris-Felipo FJ, Santa F, Aguado O, Falcó-Garí JV, Iborra A, Schade M, Brittain C, Vasileiadis V, Miranda-Barroso L. (2021). Enhancement of the Diversity of Pollinators and Beneficial Insects in Intensively Managed Vineyards. *Insects.* 12(8):740. <https://doi.org/10.3390/insects12080740>
- [6] National Biodiversity Data Center – All Ireland Pollination plan <https://pollinators.ie/resources/>
- [7] Xerces Society for Invertebrate Conservation <https://www.xerces.org/>
- [8] BIOFRUITNET project <https://biofruitnet.eu/>; https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [9] Hamroud, L., Lhomme, P., Christmann, S., Sentil, A., Michez, D., & Rasmont, P. (2022). Conserving wild bees for crop pollination: efficiency of bee hotels in Moroccan cherry orchards (*Prunus avium*). *Journal of Apicultural Research*, 62(5), 1123–1131. <https://doi.org/10.1080/00218839.2022.2046528>
- [10] Polidori, C., Rodrigo-Gómez, S., Ronchetti, F. et al. (2024). Sunny, hot and humid nesting locations with diverse vegetation benefit *Osmia* bees nearby almond orchards in a mediterranean area. *J Insect Conserv* 28, 57–73. <https://doi.org/10.1007/s10841-023-00523-6>
- [11] FAO (2022). Protecting pollinators from pesticides – Urgent need for action. Rome. <https://doi.org/10.4060/cc0170en>
- [12] The Invasive Alien Species Regulation <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1483614313362&uri=CELEX:32014R1143>

Des alliés ailés pour vos cultures : stratégies pour renforcer la présence des pollinisateurs

La pollinisation est un service écosystémique essentiel qui favorise la production et la qualité des fruits, et a donc un impact direct sur leur valeur marchande. Plusieurs ordres d'insectes participent à la pollinisation, notamment les hyménoptères (abeilles domestiques et sauvages), les coléoptères (coccinelles), les diptères (syrphes, mouches) et les lépidoptères (papillons). Les populations de pollinisateurs ont toutefois considérablement diminué au cours des trois dernières décennies, ce qui inquiète les agriculteurs et les gouvernements. Si les causes restent controversées, les menaces les plus importantes sont les pesticides et les changements paysagers dus à l'agriculture intensive, à la gestion des terres et au changement climatique. L'une des principales priorités de la nouvelle initiative de l'UE en faveur des pollinisateurs pour 2030 [1] est d'améliorer la conservation des pollinisateurs et de s'attaquer aux causes de leur déclin. Les stratégies de conservation visant à lutter contre leur déclin comprennent la restauration et l'amélioration de leur habitat, la réduction de l'utilisation des pesticides et la réduction de l'impact des espèces exotiques envahissantes sur les insectes pollinisateurs sauvages.

Les agriculteurs adaptent leurs pratiques pour relever ce défi, mais nombre de ces solutions restent confinées à des régions ou des secteurs agricoles spécifiques. Le projet [CLIMED-FRUIT](#) [2], financé par l'UE, s'efforce de combler cette lacune en identifiant et en partageant des pratiques innovantes mises en œuvre par divers groupes agricoles européens, afin d'améliorer la résilience et de promouvoir une adaptation et une atténuation efficaces du changement climatique. Cet article présente une liste non exhaustive des résultats expérimentaux issus de recherches menées à travers l'Europe et identifiés dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Une meilleure conservation des espèces et des habitats

En agriculture, les infrastructures agroécologiques - bandes fleuries, haies, zones riches en légumineuses et zones tampons - favorisent la présence des pollinisateurs, en particulier des abeilles et des bourdons. Les bandes fleuries dans les rotations améliorent la diversité des pollinisateurs, ce qui est bénéfique pour les espèces communes et rares. Pour améliorer leur attrait pour les pollinisateurs, les bandes de fleurs sauvages doivent fournir des ressources clés, telles que des abris et des sources de nourriture (principalement du nectar et du pollen) [3]. Les haies peuvent être plus bénéfiques pour améliorer la diversité des pollinisateurs dans les paysages agricoles. Les haies fournissent de la nourriture, des lieux de nidification, des abris et des habitats d'hivernage pour les bourdons, les abeilles solitaires et les syrphes, et assurent la connectivité de l'habitat, tandis que les haies riches en fleurs prolongent la période de floraison.

Une étude menée dans des vergers d'agrumes irrigués à Valence, en Espagne, a analysé l'impact de différents types de couverts végétaux : couvert végétal semé (38 espèces indigènes), couvert végétal spontané, et de zones desherbées par herbicides, sur l'abondance des pollinisateurs [4]. Des plates-bandes d'œillettes d'Inde (*Tagetes patula*), de soucis officinaux (*Calendula officinalis*) et d'alyse maritime (*Lobularia maritima*) ont été semées au début et à la fin des rangées d'agrumes, neuf mois avant l'étude. Les chercheurs ont recensé 53 espèces ou genres d'insectes, 62 % des pollinisateurs se trouvant dans les couverts végétaux (spontanés et semés), 23 % dans les plates-bandes et 15 % à la lisière des champs. Le verger desherbé ne comptait que 2,4 % du nombre total de pollinisateurs, ce qui met en évidence son impact négatif.

Fig. 1. Pollinisateurs dans l'UE (source : ECA, <https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/pollinators-15-2020/en/>)

Les abeilles domestiques étaient les espèces les plus abondantes (40,2 %), suivies par les papillons (14,1 %), les coléoptères (11,9 %) et les diptères. Les résultats soulignent l'importance d'une gestion adéquate des infrastructures écologiques pour améliorer la

diversité des pollinisateurs et favoriser la flore indigène. La stratégie la plus efficace consiste à combiner un couvert végétal spontané avec des plates-bandes qui fournissent des fleurs tout au long de l'année et à préserver la lisière des champs afin de conserver les plantes indigènes vivaces. Cette approche favorise la conservation des pollinisateurs, la biodiversité et la gestion durable des vergers d'agrumes.

Il est essentiel d'améliorer la biodiversité des pollinisateurs (Fig. 1) en adoptant des pratiques respectueuses des pollinisateurs (Fig. 2) dans les vergers, car la pollinisation par les insectes stimule la production de fruits. La meilleure approche consiste souvent à laisser la nature suivre son cours, les forêts et leurs lisières servant de refuges aux pollinisateurs. La restauration des habitats semi-naturels, tels que les prairies, les pâturages et les lisières de champs, peut contribuer à créer des corridors où les pollinisateurs peuvent se déplacer et prospérer.

Fig. 2. Pratiques respectueuses des pollinisateurs dans le verger

Source : Plan irlandais pour les pollinisateurs, <https://pollinators.ie/orchards-for-pollinators-a-new-free-flyer/>

Afin de trouver des solutions pour améliorer la diversité des pollinisateurs et des insectes utiles, une étude a été menée sur trois ans dans cinq vignobles espagnols gérés de manière intensive [5]. Les couverts végétaux ont été mis en place à l'aide d'un mélange herbacé composé de 10 % de bourrache (*Borago officinalis* L.), 22,5 % de souci officinal (*Calendula officinalis* L.), 10 % de coriandre (*Coriandrum sativus* L.), 5 % de diplotaxis (*Diplotaxis catholica* (L.) DC), 5 % de vipérine commune (*Echium vulgare* L.), 12,5 % de mélilot jaune (*Melilotus officinalis* (L.) Pall.), 5 % de nigelle de Damas (*Nigella damascena* (L.)), 10 % de sauge sclérée sauvage (*Salvia verbenaca* L.), 10 % de silène enflé (*Silene vulgaris* (Moench) Garcke) et 10 % de vesce commune (*Vicia sativa* L.). La dose de semis utilisée était de 15 kg/ha. Les couverts végétaux ont été fauchés à l'automne et laissés en repousse. Cette étude a permis d'observer une nette augmentation des espèces et des individus pollinisateurs au fil des ans dans toutes les exploitations. Les zones comportant des couverts végétaux présentaient une diversité de pollinisateurs significativement plus élevée que celles qui n'en comportaient pas. La mise en place de couverts végétaux améliore la biodiversité en attirant les pollinisateurs et les insectes utiles, et offre à ces derniers des ressources essentielles telles que des refuges, du pollen, du nectar et d'autres proies.

Améliorer les habitats des pollinisateurs

Les efforts visant à accroître la population d'abeilles sauvages (Hymenoptera : Apoidea) sont essentiels, car leurs services de pollinisation sont tout aussi importants et, dans certains cas, plus précieux que ceux fournis par les abeilles domestiques (*Apis mellifera*). Pour remédier au déclin des abeilles sauvages dans les zones agricoles, les efforts se concentrent souvent sur l'offre de possibilités de nidification supplémentaires par rapport à ce qui est naturellement disponible dans l'environnement (Fig. 3).

Fig. 3. Habitats de nidification pour les abeilles solitaires cavicoles (de gauche à droite : faisceau de tiges creuses, trous percés dans le bois, ruche commerciale combinant des tiges creuses et des cavités dans l'argile)

Les abeilles sauvages nichent de deux manières principales : les abeilles minières ou terrestres créent des galeries dans le sol, tandis que les abeilles cavicoles utilisent des trous préexistants dans des tiges creuses, du bois ou des murs de pierre. L'installation de nids-pièges ou d'hôtels à abeilles s'est avérée efficace pour favoriser les populations d'abeilles cavicoles. Le plan irlandais pour les pollinisateurs, coordonné par le National

Biodiversity Data Centre (Centre national de données sur la biodiversité), et les ressources fournies par des groupes tels que la [Xerces Society](#) [7] guident la création d'habitats.

Le projet [BIOFRUITNET](#) [8], axé sur les fruits à pépins, les fruits à noyau et les agrumes biologiques, fournit des recommandations concernant les arbres, arbustes et bulbes à fleurs appropriés, ainsi que le nombre, l'emplacement et les dimensions des nichoirs et des cocons pour les abeilles sauvages, en particulier pour les abeilles maçonnées - l'abeille des vergers européenne (*Osmia cornuta*) et l'abeille maçonne rouge (*Osmia bicornis*). Ces deux espèces d'abeilles maçonnées volent dans un périmètre de 50 à 200 m, le nombre et l'emplacement des nichoirs (Fig. 4) doivent donc être adaptés en conséquence. Environ 2 000 cocons (2 à 3 nichoirs) sont nécessaires pour polliniser un verger d'1 ha.

Fig. 4. Nichoir pour abeilles maçonnées (à gauche) ; les abeilles maçonnées ont besoin de trous pour nicher (à droite)

Une étude menée dans deux vergers de cerisiers à Sefrou, au Maroc [9] a examiné l'attrait des hôtels à abeilles pour les abeilles sauvages. Deux types d'hôtels à abeilles (Fig. 5) - un nid en rondins de bois et deux petits nids en plateaux de bois - ont été installés sur chaque site, à 30 mètres l'un de l'autre et orientés sud-est. Les observations ont montré que les principales espèces visitant les cerisiers en fleurs étaient des abeilles sauvages du genre *Andrena*, *Bombus*, *Lasioglossum* et *Osmia*, les *Bombus* étant les plus attirées par les fleurs de cerisier, tandis que les *Andrena* et *Lasioglossum* étaient plus abondantes dans le paysage environnant.

Fig. 5. Nid en rondins de bois (à gauche) ; nid en plateau de bois (à droite)

Les abeilles *Osmia* occupaient principalement les nids artificiels. Aucune différence significative n'a été constatée entre les nids en rondins de bois et les nids en plateau de bois en termes de richesse des genres. Cependant, les nids en plateau de bois, bien que plus coûteux et complexes à construire, ont une durée de vie plus longue (au moins cinq ans). Ils nécessitent en outre un entretien minimal et permettent de nettoyer et de retirer facilement les cocons parasités. L'abondance des pollinisateurs était nettement plus élevée dans le verger 1, qui était entouré de forêts de pins et de terres non cultivées, que dans le verger 2, qui était principalement entouré de terres cultivées.

Des recherches menées dans la province d'Alicante, dans le sud-est de l'Espagne, ont permis d'étudier les conditions environnementales susceptibles de favoriser le succès de reproduction des abeilles *Osmia* dans les nids-pièges situés à proximité des vergers d'amandiers [10]. Il a été constaté que les caractéristiques locales (à petite échelle) du climat et du paysage (par exemple, la diversité de la végétation, le niveau d'urbanisation) ont une incidence sur le taux d'occupation des nids, la productivité de la couvée et le taux de parasitisme. Ainsi, les abeilles *Osmia* situées à proximité d'un champ d'amandiers dans le sud de la Méditerranée tireraient profit de l'installation de nids-pièges dans des sites bien ensoleillés, chauds et humides, avec une végétation diversifiée.

Atténuer l'impact de l'utilisation des pesticides sur les pollinisateurs

Les pesticides, en particulier les néonicotinoïdes, ont été associés au déclin des pollinisateurs en affectant leur comportement alimentaire, leur reproduction et leur système immunitaire. Pour remédier à ce problème, l'initiative de l'Europe pour les pollinisateurs vise à réduire les risques liés aux pesticides grâce à une réglementation plus stricte et à promouvoir des alternatives telles que le recours à des pratiques agronomiques basées sur des mesures préventives et la création de conditions améliorées, l'agriculture

biologique et l'utilisation de produits phytosanitaires à faible risque, tels que les produits d'origine végétale et microbiens, ainsi que la lutte intégrée contre les ravageurs (IPM).

En conséquence, les agriculteurs sont sensibilisés et encouragés à utiliser des méthodes physiques (telles que le fauchage, les barrières physiques, les pièges ou même l'arrachage manuel sur les cultures à petite échelle ou à forte valeur ajoutée) et des méthodes de lutte biologique contre les ravageurs, telles que l'introduction de prédateurs naturels (voir SUB5) ou l'utilisation accrue de micro-organismes et de biopesticides à base de plantes qui sont moins nocifs pour les pollinisateurs. L'amélioration des évaluations des risques liés aux pesticides et la surveillance des résidus de pesticides dans les habitats des pollinisateurs contribueront également à garantir que l'utilisation de produits chimiques ne constitue pas une menace importante pour les populations d'insectes. Si l'utilisation de pesticides est inévitable, le risque d'exposition peut être réduit en les appliquant tôt le matin ou tard le soir, lorsque les pollinisateurs sont moins actifs. Il est également important d'appliquer le produit lorsque la culture n'est pas en fleur (pour les cultures pollinisées) et, si des couverts végétaux ou des mauvaises herbes sont présents dans les inter-rangs, ceux-ci doivent être fauchés avant la pulvérisation.

Fig. 6. Exposition des pollinisateurs aux pesticides : (1) contact direct avec les pesticides ou les résidus de pesticides qui restent actifs sur le feuillage et les fleurs ; (2) dans le nectar et le pollen pour les traitements pesticides systémiques qui sont absorbés par le système vasculaire des plantes ; (3) dérive des pesticides vers les zones où les abeilles butinent, nichent ou récoltent des matériaux pour leur nid ; et (4) ruissellement des pesticides qui contamine l'eau dont se nourrissent les abeilles ou les nids des abeilles qui nichent au sol (source : Université de l'État de l'Oregon/Iris Kormann et Andony Melathopoulos)

Les abeilles et les insectes pollinisateurs peuvent être exposés de diverses manières aux pesticides utilisés dans l'agriculture ou pour lutter contre les vecteurs de maladies, notamment par pulvérisation directe, ingestion de pollen, de nectar ou de miellat

contaminés, et contact avec des résidus présents sur le feuillage ou les fleurs (Fig. 6). Les insecticides sont généralement considérés comme les plus dangereux pour les insectes pollinisateurs. Par ailleurs, l'utilisation de fongicides et d'acaricides peut également avoir des effets toxiques sur les abeilles. La plupart des herbicides ne sont généralement pas directement toxiques pour les abeilles, mais ils peuvent avoir des effets indirects importants sur les pollinisateurs en détruisant les sources de nectar et de pollen ou les lieux de nidification. L'utilisation de pesticides est considérée comme l'un des trois principaux facteurs de déclin des pollinisateurs dans presque toutes les régions du monde [11].

Réduire les impacts des espèces exotiques envahissantes sur les pollinisateurs

Les espèces envahissantes, telles que les frelons asiatiques (*Vespa velutina*) et certaines plantes non indigènes, menacent les populations de pollinisateurs indigènes en les concurrençant pour les ressources ou en les attaquant. Le règlement relatif aux espèces exotiques envahissantes (règlement (UE) n° 1143/2014) [12] vise à surveiller et à contrôler les espèces envahissantes grâce à des programmes de détection précoce et à des efforts coordonnés d'éradication. Enfin, la promotion des espèces végétales indigènes dans les habitats des pollinisateurs contribuera à garantir que les plantes envahissantes ne perturbent pas les écosystèmes locaux. Il est essentiel de sensibiliser les agriculteurs, les apiculteurs et les décideurs politiques aux risques que posent les espèces envahissantes afin de prévenir leur propagation et de réduire leur impact sur les pollinisateurs.

Conclusion

La préservation de la biodiversité des pollinisateurs contribue à maintenir les fonctions écologiques essentielles à la stabilité des écosystèmes et à la productivité agricole. Les stratégies clés comprennent la création d'habitats riches en plantes à fleurs indigènes et diversifiées, la conservation des zones sauvages et la réduction de l'utilisation des pesticides. La lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) et l'agriculture biologique peuvent limiter les dommages causés aux espèces utiles, tandis que la rotation des cultures et les couverts végétaux améliorent la biodiversité. La mise à disposition de lieux de nidification pour les pollinisateurs, tels que des hôtels à abeilles et des sols non perturbés, ne fait que favoriser davantage leurs populations. Des incitations financières et un soutien politique encourageront les agriculteurs à adopter ces pratiques.

Bibliographie et sources

- [1] Initiative de l'UE en faveur des pollinisateurs https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_281
- [2] Projet CLIMED-FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [3] Gurr, G.M., Wratten, S.D., Landis, D.A., You, M.S. (2017). Habitat management to suppress pest populations: progress and prospects. *Annu. Rev. Entomol.* 62:91–109. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-031616-035050>.
- [4] Escriche, Isabel and Vercher, Rosa and Sorribas, Juan, Enhancing Plants and Pollinator Diversity: A Case Study of Mediterranean Fruit Orchards in Agroecological Transition. Disponible sur SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5028142> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5028142>
- [5] Peris-Felipo FJ, Santa F, Aguado O, Falcó-Garí JV, Iborra A, Schade M, Brittain C, Vasileiadis V, Miranda-Barroso L. (2021). Enhancement of the Diversity of Pollinators and Beneficial Insects in Intensively Managed Vineyards. *Insects.* 12(8):740. <https://doi.org/10.3390/insects12080740>
- [6] National Biodiversity Data Center – All Ireland Pollination plan <https://pollinators.ie/resources/>
- [7] Xerces Society for Invertebrate Conservation <https://www.xerces.org/>
- [8] Projet BIOFRUITNET <https://biofruitnet.eu/>; https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [9] Hamroud, L., Lhomme, P., Christmann, S., Sentil, A., Michez, D., & Rasmont, P. (2022). Conserving wild bees for crop pollination: efficiency of bee hotels in Moroccan cherry orchards (*Prunus avium*). *Journal of Apicultural Research*, 62(5), 1123–1131. <https://doi.org/10.1080/00218839.2022.2046528>
- [10] Polidori, C., Rodrigo-Gómez, S., Ronchetti, F. et al. (2024). Sunny, hot and humid nesting locations with diverse vegetation benefit *Osmia* bees nearby almond orchards in a mediterranean area. *J Insect Conserv* 28, 57–73. <https://doi.org/10.1007/s10841-023-00523-6>
- [11] FAO (2022). Protecting pollinators from pesticides – Urgent need for action. Rome. <https://doi.org/10.4060/cc0170en>
- [12] Règlement sur les espèces exotiques envahissantes <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1483614313362&uri=CELEX:32014R1143>

Gli alleati alati delle colture: strategie per incrementare la presenza degli impollinatori

L'impollinazione è un servizio fondamentale per l'ecosistema perché favorisce la produzione e la qualità dei frutti, influenzando direttamente sul loro valore commerciale. Nel processo di impollinazione sono coinvolti diversi gruppi di specie di insetti, tra cui le api mellifere, le api selvatiche, i coleotteri, i sirfidi e le farfalle. Negli ultimi trent'anni, però, le popolazioni di impollinatori si sono drasticamente ridotte, alimentando le preoccupazioni degli agricoltori e dei governi. Anche se si discute ancora su quali siano le cause, tra le minacce più significative figurano i pesticidi e i cambiamenti del paesaggio dovuti all'agricoltura intensiva, alla gestione del territorio e ai cambiamenti climatici. Una delle priorità fondamentali dell'iniziativa riveduta dell'UE a favore degli impollinatori per il 2030 [1] è migliorarne la conservazione e affrontare le cause del loro declino. Le strategie di conservazione volte a contrastare il loro declino comprendono il ripristino e il miglioramento degli habitat, la riduzione dell'uso di pesticidi e la riduzione dell'impatto delle specie esotiche invasive sugli insetti impollinatori selvatici.

Gli agricoltori adattano le loro pratiche per affrontare la situazione, ma molte di queste soluzioni rimangono confinate a regioni o settori agricoli specifici. Il progetto [CLIMED-FRUIT](#) [2], finanziato dall'UE, cerca di colmare questo divario, acquisendo e condividendo pratiche innovative e adattate al clima da vari gruppi operativi (GO) agricoli europei, per migliorare la resilienza e promuovere un adattamento e una mitigazione efficaci dei cambiamenti climatici. Questo articolo presenta un elenco non esaustivo di risultati sperimentali di ricerche in campo condotte in Europa e identificate nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Una migliore conservazione delle specie e degli habitat

In agricoltura, le infrastrutture agroecologiche - strisce di fiori selvatici, siepi, aree ricche di leguminose e zone cuscinetto - sostengono gli impollinatori, in particolare le api e i bombi. Le strisce di fiori nelle rotazioni aumentano la diversità degli impollinatori, a beneficio di specie comuni e rare. Per aumentare la loro attrattiva nei confronti degli impollinatori, le strisce di fiori selvatici devono garantire risorse fondamentali, quali riparo e fonti di cibo (principalmente nettare e polline) [3]. Le siepi possono risultare maggiormente efficaci nel migliorare la diversità degli impollinatori nei paesaggi agricoli. Forniscono infatti nutrimento, siti di nidificazione, riparo e habitat per lo svernamento di bombi, api solitarie e sirfidi, oltre a garantire la connettività degli habitat, mentre le siepi ricche di fiori prolungano il periodo di fioritura.

Uno studio condotto in agrumeti irrigati a Valencia, in Spagna, ha analizzato l'impatto sull'abbondanza di impollinatori di diversi tipi di copertura del suolo: copertura seminata

(38 specie autoctone), copertura spontanea e aree trattate con diserbanti [4]. All'inizio e alla fine dei filari di agrumi sono state collocate aiuole di tagete (*Tagetes patula*), calendula (*Calendula officinalis*) e alisso (*Lobularia maritima*), seminate nove mesi prima dello studio. I ricercatori hanno registrato 53 specie o generi di insetti; il 62% degli impollinatori è stato individuato nella copertura (spontanea e seminata), il 23% nelle aiuole e il 15% ai margini dei campi. Il frutteto trattato con diserbanti presentava solo il 2,4% del totale degli impollinatori, mettendo in evidenza l'impatto negativo di tale pratica. Le api mellifere erano la specie più abbondante (40,2%), seguite dalle farfalle (14,1%), dai coleotteri (11,9%) e dai ditteri. I risultati sottolineano l'importanza delle infrastrutture ecologiche opportunamente gestite per migliorare la diversità degli impollinatori e favorire la flora autoctona. La strategia più efficace combina tra loro una copertura spontanea del suolo con aiuole che garantiscono fioriture durante tutto l'anno e preservano i margini dei campi per conservare le piante autoctone perenni. Questo approccio favorisce la conservazione degli impollinatori, la biodiversità e la gestione sostenibile degli agrumeti.

Fig. 1. Gli impollinatori nell'UE (fonte: Corte dei conti dell'Unione europea <https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/pollinators-15-2020/it/index.html>)

Migliorare la biodiversità degli impollinatori (fig. 1) attraverso pratiche a loro favorevoli (fig. 2) nei frutteti è fondamentale, in quanto l'impollinazione da parte degli insetti aumenta la produzione frutticola. Spesso l'approccio migliore consiste nel lasciare che la natura faccia

il suo corso, con le foreste che fungono da rifugi per gli impollinatori. Il ripristino degli habitat seminaturali, come prati, pascoli e margini dei campi, può contribuire a creare corridoi in cui gli impollinatori possono spostarsi e prosperare.

Fig. 2. Pratiche a favore degli impollinatori nel frutteto

Fonte: All-Ireland Pollinator Plan, <https://pollinators.ie/orchards-for-pollinators-a-new-free-flyer/>

Per individuare soluzioni in grado di migliorare la diversità degli impollinatori e degli insetti utili, è stato condotto uno studio triennale in cinque vigneti spagnoli gestiti in modo intensivo [5]. Le colture di copertura sono state realizzate utilizzando una miscela erbacea così composta: 10% borragine (*Borago officinalis* (L.)), 22,5% calendula (*Calendula officinalis* (L.)), 10% coriandolo (*Coriandrum sativum* (L.)), 5% rucola selvatica (*Diplotaxis catholica* (L.) DC), 5% erba viperina (*Echium vulgare* (L.)), 12,5% meliloto (*Melilotus officinalis* (L.) Pall.), 5% fanciullaccia (*Nigella damascena* (L.)), 10% salvia minore (*Salvia verbenaca* (L.)), 10% silene (*Silene vulgaris* (Moench) Garcke) e 10% veccia comune (*Vicia sativa* (L.)). La dose di semina utilizzata era di 15 kg/ha. Le colture di copertura sono state falciate in autunno e poi lasciate ricrescere. Questo studio ha osservato un netto aumento

delle specie e degli individui impollinatori nel corso degli anni in tutte le aziende agricole. Le zone con colture di copertura presentavano una diversità di impollinatori significativamente maggiore rispetto alle altre. Le colture di copertura permanenti fungono da rifugio, favorendo così la conservazione degli insetti e mitigando l'impatto dell'agricoltura sul loro declino. L'introduzione di colture di copertura migliora la biodiversità attirando impollinatori e insetti utili e fornendo risorse essenziali come rifugio, polline, nettare e prede alternative.

Migliorare gli habitat degli impollinatori

Gli sforzi finalizzati ad aumentare la popolazione delle api selvatiche (Hymenoptera: Apoidea) sono fondamentali visto che i loro servizi di impollinazione sono altrettanto importanti di quelli forniti dalle api mellifere (*Apis mellifera*) e in alcuni casi sono persino più utili. Per contrastare il declino delle api selvatiche nelle aree agricole, si tende spesso a concentrare gli sforzi sull'offerta di ulteriori opportunità di nidificazione oltre a quelle naturalmente disponibili nell'ambiente (fig. 3). Le api selvatiche nidificano principalmente in due modi: le api minatrici o terricole scavano cunicoli nel terreno, mentre quelle che nidificano in cavità utilizzano delle aperture già esistenti in steli cavi, legno o muri di pietra. L'installazione di nidi trappola o di bee hotel si è dimostrata efficace per sostenere le popolazioni di api che nidificano nelle cavità. Il piano All-Ireland Pollinator Plan, coordinato dal National Biodiversity Data Centre e le risorse di gruppi come la [Xerces Society](#) [7] fungono da guida nella creazione di habitat.

Fig. 3 Habitat di nidificazione per le api solitarie che nidificano in cavità (da sinistra a destra: fascio di steli cavi, fori praticati nel legno, cassetta commerciale per le api, che mescola steli cavi e cavità nell'argilla)

Il progetto [BIOFRUITNET](#)[8], incentrato su pomacee, drupacee e agrumi biologici, dà una serie di raccomandazioni su alberi da fiore, arbusti e bulbi adatti, nonché sul numero, il posizionamento e le dimensioni delle cassette per nidi e dei bozzoli per le api selvatiche, in particolare per le api muratrici come *Osmia cornuta* e *Osmia bicornis*. Entrambe le specie di api muratrici volano entro un perimetro di 50-200 m quindi il numero e il posizionamento delle cassette di nidificazione (fig. 4) vanno adattati di conseguenza. Per impollinare un frutteto a basso fusto di 1 ettaro sono necessari circa 2000 bozzoli (2-3 cassette di nidificazione).

Fig. 4. Cassetta di nidificazione per api muratrici (a sinistra); le api muratrici hanno bisogno di fori per nidificare (a destra).

Uno studio condotto in due ciliegieti a Sefrou, in Marocco [9], ha esaminato l'attrattiva dei bee hotel per le api selvatiche. In ogni sito sono stati installati due tipi di bee hotel (fig. 5) - un nido formato da tronchi di legno e due piccoli nidi costruiti con tavole di legno - a 30 metri di distanza l'uno dall'altro e rivolti verso sud-est. In base a quanto osservato, i principali visitatori dei fiori di ciliegio erano *Andrena*, *Bombus*, *Lasioglossum* e *Osmia*, con *Bombus* come genere maggiormente attratto dai fiori di ciliegio, mentre *Andrena* e *Lasioglossum* erano più presenti nel paesaggio circostante.

Fig. 5. Nido realizzato con tronchi di legno (sinistra); nido costruito con tavole di legno (destra)

Le api *Osmia* hanno occupato principalmente i nidi artificiali. Non è stata riscontrata alcuna differenza significativa a livello di ricchezza di generi tra i nidi realizzati con tronchi

di legno e quelli fatti di tavole. Tuttavia, i nidi fatti con tavole di legno, sebbene più costosi e complessi da costruire, durano di più (almeno cinque anni), richiedono una manutenzione minima e facilitano la pulizia e la rimozione dei bozzoli parassitati. L'abbondanza di impollinatori era significativamente più alta nel Frutteto 1, circondato da pinete e terreni incolti, rispetto al Frutteto 2, circondato principalmente da terreni coltivati.

Una ricerca condotta nella provincia di Alicante, nel sud-est della Spagna, ha valutato quali condizioni ambientali possano favorire il successo riproduttivo delle api *Osmia* nei nidi trappola collocati vicino ai mandorleti [10]. Si è constatato che sia il clima locale (su piccola scala) che le caratteristiche paesaggistiche (ad es. vegetazione diversificata, livello di urbanizzazione) influenzano il tasso di occupazione del nido, la produttività della covata e il tasso di parassitismo, per cui le api *Osmia* vicino a un mandorleto nell'area del Mediterraneo meridionale beneficerebbero dell'installazione di nidi trappola in siti ben soleggiati, caldi e umidi, dalla vegetazione variegata.

Ridurre l'impatto dell'uso dei pesticidi sugli impollinatori

I pesticidi, in particolare i neonicotinoidi, sono stati associati al declino degli impollinatori in quanto ne influenzano il comportamento di ricerca del cibo, la riproduzione e il sistema immunitario. Per affrontare questo problema, l'iniziativa mira a ridurre i rischi legati ai pesticidi introducendo norme più severe e promuovendo alternative come l'uso di pratiche agronomiche basate su misure preventive e sulla creazione di condizioni migliori, l'agricoltura biologica e l'uso di prodotti fitosanitari a basso rischio, come i prodotti botanici e microbici e la difesa integrata.

Gli agricoltori vengono quindi istruiti e incoraggiati a utilizzare metodi meccanici (come lo sfalcio, le barriere fisiche, le trappole o persino la rimozione manuale su colture di piccole dimensioni o di grande valore) e metodi di controllo biologico dei parassiti, come l'introduzione di predatori naturali (vedi SUB5) o l'uso di più prodotti microbici e biopesticidi a base vegetale, che causano meno danni agli impollinatori. Migliorare la valutazione dei rischi derivanti dai pesticidi e monitorare i residui di pesticidi negli habitat degli impollinatori contribuirà inoltre a garantire che l'uso di sostanze chimiche non costituisca una minaccia significativa per le popolazioni di insetti. Se non è possibile evitare l'uso di pesticidi, è possibile ridurre il rischio di esposizione applicandoli la mattina presto o la sera tardi, quando gli impollinatori sono meno attivi. È inoltre importante irrorare quando la coltura non è in fiore e, se sono presenti nell'interfilare colture di copertura o infestanti, è necessario sfalciare prima del trattamento.

Fig. 6. Esposizione degli impollinatori ai pesticidi: (1) contatto diretto con pesticidi o residui di pesticidi che restano attivi su foglie e fiori; (2) presenza nel nettare e nel polline per trattamenti con pesticidi sistemici, che vengono assorbiti dal sistema vascolare delle piante; (3) dispersione dei pesticidi in aree dove le api bottinano, nidificano o raccolgono materiale per la nidificazione; e (4) dilavamento di pesticidi che contaminano l'acqua bottinata dalle api o i nidi delle api che nidificano nel terreno (fonte: Oregon State University/Iris Kormann e Andony Melathopoulos)

Le api e gli insetti impollinatori possono essere esposti in vari modi ai pesticidi utilizzati in agricoltura o nel controllo dei vettori di malattie, tra cui l'irrorazione diretta, l'ingestione di polline, nettare o melata contaminati e il contatto con residui presenti sulle foglie o sui fiori (fig. 6). In generale, si ritiene che gli insetticidi rappresentino il rischio maggiore per gli insetti impollinatori. Tuttavia, anche l'uso di fungicidi e acaricidi può avere effetti tossici sulle api. La maggior parte dei diserbanti non è generalmente tossica in modo diretto per le api, ma può produrre effetti indiretti significativi sugli impollinatori privandoli delle fonti di nettare e polline o dei siti di nidificazione. L'uso di pesticidi è considerato uno dei tre principali fattori responsabili del declino degli impollinatori in quasi tutte le parti del mondo [11].

Ridurre l'impatto delle specie esotiche invasive sugli impollinatori

Le specie invasive, come i calabroni asiatici (*Vespa velutina*) e alcune piante non autoctone, minacciano le popolazioni di impollinatori autoctoni, sovrastandoli nella competizione per le risorse o predandoli. Il regolamento sulle specie esotiche invasive (regolamento UE n. 1143/2014) [12] ha lo scopo di monitorare e controllare le specie invasive attraverso programmi di rilevamento precoce e azioni coordinate di eradicazione. Inoltre, promuovere le specie vegetali autoctone negli habitat degli impollinatori contribuirà a garantire che le piante invasive non disturbino gli ecosistemi locali. Sensibilizzare agricoltori, apicoltori e decisori politici sui rischi derivanti dalle specie invasive è fondamentale per prevenirne la diffusione e ridurre al minimo il loro impatto sugli impollinatori.

Conclusioni

Conservare la biodiversità degli impollinatori contribuisce in modo significativo alla resilienza ai cambiamenti climatici, mantenendo le funzioni ecologiche essenziali per la stabilità degli ecosistemi e la produttività agricola. Le strategie principali includono la creazione di habitat ricchi di piante con fiori, autoctone e di diverse specie, la conservazione delle aree naturali e la riduzione dell'uso di pesticidi. La difesa integrata e l'agricoltura biologica sono in grado di ridurre al minimo i danni alle specie utili, mentre la rotazione delle colture e le colture di copertura favoriscono la biodiversità. Fornire siti di nidificazione per gli impollinatori, come i bee hotel e un terreno indisturbato, contribuisce ulteriormente a sostenerne le popolazioni. Gli incentivi finanziari e il sostegno politico incoraggeranno gli agricoltori ad adottare queste pratiche.

Bibliografia e fonti

- [1] Iniziativa UE a favore degli impollinatori https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_281
- [2] Progetto CLIMED-FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [3] Gurr, G.M., Wratten, S.D., Landis, D.A., You, M.S. (2017). Habitat management to suppress pest populations: progress and prospects. *Annu. Rev. Entomol.* 62:91–109. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-031616-035050>.
- [4] Escriche, Isabel and Vercher, Rosa and Sorribas, Juan, Enhancing Plants and Pollinator Diversity: A Case Study of Mediterranean Fruit Orchards in Agroecological Transition. Reperibile in SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5028142> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5028142>
- [5] Peris-Felipo FJ, Santa F, Aguado O, Falcó-Garí JV, Iborra A, Schade M, Brittain C, Vasileiadis V, Miranda-Barroso L. (2021). Enhancement of the Diversity of Pollinators and Beneficial Insects in Intensively Managed Vineyards. *Insects.* 12(8):740. <https://doi.org/10.3390/insects12080740>
- [6] National Biodiversity Data Center – All Ireland Pollination plan <https://pollinators.ie/resources/>
- [7] Xerces Society for Invertebrate Conservation <https://www.xerces.org/>
- [8] Progetto BIOFRUITNET <https://biofruitnet.eu/>; https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [9] Hamroud, L., Lhomme, P., Christmann, S., Sentil, A., Michez, D., & Rasmont, P. (2022). Conserving wild bees for crop pollination: efficiency of bee hotels in Moroccan cherry orchards (*Prunus avium*). *Journal of Apicultural Research*, 62(5), 1123–1131. <https://doi.org/10.1080/00218839.2022.2046528>
- [10] Polidori, C., Rodrigo-Gómez, S., Ronchetti, F. et al. (2024). Sunny, hot and humid nesting locations with diverse vegetation benefit *Osmia* bees nearby almond orchards in a mediterranean area. *J Insect Conserv* 28, 57–73. <https://doi.org/10.1007/s10841-023-00523-6>
- [11] FAO (2022). Protecting pollinators from pesticides – Urgent need for action. Rome. <https://doi.org/10.4060/cc0170en>
- [12] Regolamento sulle specie esotiche invasive <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1483614313362&uri=CELEX%3A32014R1143>

Aliados aliados para as suas culturas: estratégias para aumentar a presença de polinizadores

A polinização é um serviço ecossistémico crucial que apoia a produção e a qualidade dos frutos, tendo um impacto direto no seu valor comercial. São vários os grupos de espécies de insetos envolvidos na polinização, incluindo as abelhas melíferas, as abelhas selvagens, os escaravelhos, as moscas-das-flores e as borboletas. No entanto, as populações de polinizadores diminuíram drasticamente nas últimas três décadas, o que suscita preocupações entre os agricultores e os governos. Embora as causas continuem a ser debatidas, as ameaças significativas incluem pesticidas e alterações da paisagem devido à agricultura intensiva, à gestão dos solos e às alterações climáticas. Uma das principais prioridades da revisão da Iniciativa para os Polinizadores da UE (EU Pollinators Initiative) para 2030 [1] é melhorar a conservação dos polinizadores e combater as causas do seu declínio. A recuperação e a melhoria dos habitats, a redução da utilização de pesticidas e a redução dos impactos das espécies exóticas invasoras nos insetos polinizadores selvagens são estratégias de conservação para fazer face ao seu declínio.

Os agricultores estão a ajustar as suas práticas para fazer face à situação, mas muitas destas soluções continuam confinadas a regiões ou setores agrícolas específicos. O projeto [CLIMED-FRUIT](#) [2] financiado pela UE está a trabalhar para colmatar esta lacuna através da recolha e partilha de práticas inovadoras e adaptadas às alterações climáticas de vários grupos agrícolas europeus, a fim de aumentar a resiliência e promover uma adaptação e mitigação eficazes às alterações climáticas. Este artigo apresenta uma lista não exaustiva de resultados experimentais da experiência de investigação realizada em toda a Europa e identificada no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Conservação mais eficaz das espécies e dos habitats

Na agricultura, as infraestruturas agroecológicas, como as faixas de flores silvestres, as sebes, as zonas ricas em leguminosas e as zonas tampão, apoiam os polinizadores, especialmente as abelhas e os abelhões. As faixas de flores nas rotações aumentam a diversidade de polinizadores, beneficiando espécies comuns e raras. Para melhorar a sua atratividade para os polinizadores, as faixas de flores silvestres devem fornecer recursos essenciais, como abrigo e fontes de alimento (principalmente néctar e pólen) [3]. As sebes podem ser mais benéficas para aumentar a diversidade de polinizadores nas paisagens agrícolas. As sebes fornecem alimento, locais de nidificação, abrigo e habitats de inverno para os abelhões, as abelhas solitárias e as moscas-das-flores, bem como conectividade de habitats, enquanto as sebes ricas em flores prolongam o período de floração.

Um estudo realizado em pomares de citrinos irrigados em Valência, Espanha, analisou o impacto de diferentes tipos de cobertura do solo - cobertura do solo semeada (38 espécies

nativas), cobertura do solo espontânea e áreas tratadas com herbicida - na abundância de polinizadores [4]. Foram colocados canteiros de cravos túnico (*Tagetes patula*), calêndula (*Calendula officinalis*) e flor-de-mel (*Lobularia maritime*) no início e no fim das fileiras de árvores de citrinos, semeadas nove meses antes do estudo. Os investigadores registaram 53 espécies ou géneros de insetos, sendo que 62% dos polinizadores estavam em coberturas de solo (espontâneas e semeadas), 23% em canteiros e 15% nas margens dos campos. O pomar tratado com herbicida tinha apenas 2,4% do total de polinizadores, o que evidencia o seu impacto negativo. As abelhas foram as espécies mais abundantes (40,2%), seguidas das borboletas (14,1%), dos Coleoptera (11,9%) e dos Diptera. Os resultados sublinham a importância de infraestruturas ecológicas geridas adequadamente para aumentar a diversidade de polinizadores e apoiar a flora nativa.

Fig. 1. Polinizadores na UE (fonte: ECA, <https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/pollinators-15-2020/en/>)

A estratégia mais eficaz combina a cobertura espontânea do solo com canteiros que proporcionam flores durante todo o ano e preservam as margens dos campos para

conservar as plantas nativas perenes. Esta abordagem promove a conservação dos polinizadores, a biodiversidade e a gestão sustentável dos pomares de citrinos. O aumento da biodiversidade de polinizadores (Fig. 1) através de práticas que os favoreçam (Fig. 2) é fundamental, uma vez que a polinização por insetos aumenta a produção de frutos. A melhor abordagem é, muitas vezes, deixar a natureza seguir o seu curso, com as florestas e as suas margens funcionem como refúgios para os polinizadores. A recuperação de habitats seminaturais, como prados, pastagens e margens de campos, pode ajudar a criar corredores onde os polinizadores se podem deslocar e prosperar.

Fig. 2. Práticas favoráveis aos polinizadores no pomar

Fonte: All-Ireland Pollinator Plan, <https://pollinators.ie/orchards-for-pollinators-a-new-free-flyer/>

Para encontrar soluções para aumentar a diversidade de polinizadores e insetos benéficos, foi realizado um estudo em cinco vinhas geridas intensivamente em Espanha durante três anos [5]. As plantas de cobertura foram estabelecidas com uma mistura herbácea composta por 10% de borragem (*Borago officinalis* L.), 22,5% de calêndula (*Calendula officinalis* L.), 10% de coentro (*Coriandrum sativus* L.), 5% de grisandra

(*Diplotaxis catholica* (L.) DC), 5% de viperina (*Echium vulgare* L.), 12,5% de trevo amarelo doce (*Melilotus officinalis* (L.) Pall.), 5% de damas-do-bosque (*Nigella damascena* (L.)), 10% de salvia verbenaca (*Salvia verbenaca* L.), 10% de *Silene vulgaris* (Moench) Garcke) e 10 de ervilhaca (*Vicia sativa* L.). A dose de sementeira utilizada foi de 15 kg/ha. As plantas de cobertura foram ceifadas no outono e depois deixadas a crescer de novo. Este estudo observou um claro aumento das espécies e indivíduos polinizadores ao longo dos anos em todas as explorações agrícolas. As zonas com plantas de cobertura tinham uma diversidade de polinizadores significativamente mais elevada do que as zonas sem plantas de cobertura. As plantas de cobertura permanente servem de refúgio, apoiando a conservação dos insetos e atenuando os impactos agrícolas no declínio dos insetos. O estabelecimento de plantas de cobertura aumenta a biodiversidade ao atrair polinizadores e insetos benéficos, fornecendo recursos essenciais como refúgio, pólen, néctar e presas alternativas.

Melhoria dos habitats dos polinizadores

Os esforços para aumentar a população de abelhas selvagens (Hymenoptera: Apoidea) são vitais, uma vez que os seus serviços de polinização são igualmente importantes e, em alguns casos, mais valiosos, do que os prestados pelas abelhas melíferas (*Apis mellifera*). Para fazer face ao declínio das abelhas selvagens nas zonas agrícolas, os esforços centram-se frequentemente na oferta de oportunidades adicionais de nidificação para além das que estão naturalmente disponíveis no ambiente (Fig. 3). As abelhas selvagens nidificam de duas formas principais: as abelhas mineiras ou terrestres criam tocas no solo, enquanto as abelhas que nidificam em cavidades utilizam buracos pré-existentes em troncos ocos, madeira ou paredes de pedra. .

Fig. 3. Habitats de nidificação para abelhas solitárias que nidificam em cavidades (da esquerda para a direita: feixe de caules ocos, buracos perfurados em madeira, caixa de abelhas comercial que mistura caules ocos e cavidades em argila)

A instalação de ninhos-armadilha ou de hotéis para abelhas tem-se revelado eficaz para apoiar as populações de abelhas que nidificam em cavidades. O All-Ireland Pollinator Plan, coordenado pelo National Biodiversity Data Centre, e os recursos de grupos como a Xerces Society [7] orientam a criação de habitats.

O projeto BIOFRUITNET[8], centrado nos frutos biológicos de pomóideas, prunóideas e citrinos, fornece recomendações sobre árvores floridas, arbustos e bolbos adequados,

bem como sobre o número, a colocação e as dimensões das caixas-ninho e casulos para abelhas selvagens, em particular para as abelhas do género *Osmia rufa* (L.) - abelha europeia de pomar (*Osmia cornuta*) e abelha vermelha de pomar (*Osmia bicornis*). Ambos os géneros de abelhas voam num perímetro de 50-200 m, pelo que o número e a localização das caixas de nidificação (Fig. 4) devem ser adaptados em conformidade. São necessários cerca de 2000 casulos (2-3 caixas de nidificação) para polinizar um pomar de 1 hectare de frutos de caule baixo.

Fig. 4. Caixa de nidificação para abelhas do género *Osmia rufa* (L.) (esquerda); estas abelhas precisam de buracos para nidificar (direita).

Um estudo realizado em dois pomares de cerejeiras em Sefrou, Marrocos [9] examinou a atratividade dos hotéis para abelhas selvagens. Foram instalados no local, a 30 metros de distância e virados para sudeste, dois tipos de hotéis para abelhas (Fig. 5) - um ninho de madeira em tronco e dois pequenos ninhos em tabuleiro de madeira. As observações mostraram que os principais visitantes das flores de cerejeira eram *Andrena*, *Bombus*, *Lasioglossum* e *Osmia*, sendo *Bombus* o mais atraído pelas flores de cerejeira, enquanto *Andrena* e *Lasioglossum* eram mais abundantes na paisagem circundante.

Fig. 5. Ninho de troncos de madeira (esquerda); ninho de tabuleiros de madeira (direita)

As abelhas *Osmia* ocuparam principalmente os ninhos artificiais. Não foram encontradas diferenças significativas na riqueza de géneros entre os ninhos de madeira e os ninhos de tabuleiro. No entanto, os ninhos em tabuleiros de madeira, embora mais caros e de construção complexa, têm uma vida útil mais longa (pelo menos cinco anos), requerem uma manutenção mínima e permitem uma limpeza e remoção fáceis dos casulos parasitados. A abundância de polinizadores foi significativamente mais elevada no Pomar 1, rodeado por pinhais e terrenos não cultivados, em comparação com o Pomar 2, rodeado principalmente por terrenos cultivados.

Uma investigação realizada na província de Alicante, no sudeste de Espanha, explorou as condições ambientais que podem aumentar o sucesso reprodutivo das abelhas *Osmia* em ninhos-armadilha localizados perto de pomares de amendoeiras [10]. Verificou-se que tanto o clima local (em pequena escala) como as características da paisagem (por exemplo, vegetação diversificada, nível de urbanização) afetam a taxa de ocupação dos ninhos, a produtividade da criação e a taxa de parasitismo, pelo que as abelhas *Osmia* perto de um campo de amendoeiras na zona sul do Mediterrâneo beneficiariam da instalação de ninhos-armadilha em locais bem iluminados, quentes e húmidos com vegetação diversificada.

Mitigar o impacto da utilização de pesticidas nos polinizadores

Os pesticidas, em particular os neonicotinóides, têm sido associados ao declínio dos polinizadores, afetando o seu comportamento de procura de alimentos, a sua reprodução e o seu sistema imunitário. Para fazer face a este problema, a iniciativa visa reduzir os riscos dos pesticidas através de uma regulamentação mais rigorosa e promover alternativas como a utilização de práticas agronómicas, baseadas em medidas preventivas e na criação de melhores condições, a agricultura biológica e a utilização de

produtos fitofarmacêuticos de menor risco, como os produtos botânicos e microbianos e a gestão integrada de pragas (IPM).

Consequentemente, os agricultores são instruídos e encorajados a utilizar métodos mecânicos (como a ceifa, barreiras físicas, armadilhas ou mesmo a remoção manual em culturas de menor escala ou de elevado valor) e métodos biológicos de controlo das pragas, como a introdução de predadores naturais (ver SUB5) ou a maior utilização de microbianos e biopesticidas à base de plantas que causem menos danos aos polinizadores. Melhorar as avaliações de risco dos pesticidas e monitorizar os resíduos de pesticidas nos habitats dos polinizadores também ajudará a garantir que a utilização de produtos químicos não representa uma ameaça significativa para as populações de insetos. Se a utilização de pesticidas for inevitável, o risco de exposição pode ser reduzido aplicando-os de manhã cedo ou ao fim da tarde, quando os polinizadores estão menos ativos. Além disso, é importante aplicar a pulverização quando a cultura não está em floração e, se houver culturas de cobertura ou ervas daninhas na entrelinha, estas devem ser cortadas antes da pulverização.

Fig. 6. Exposição dos polinizadores aos pesticidas: (1) contacto direto com pesticidas ou resíduos de pesticidas que permanecem ativos na folhagem e nas flores; (2) no néctar e no pólen, no caso de tratamentos com pesticidas sistémicos que são arrastados através do sistema vascular de uma planta; (3) deriva de pesticidas para áreas onde as abelhas se alimentam, nidificam ou recolhem material de nidificação; e (4) escoamento de pesticidas que contamina a água onde as abelhas se alimentam ou os locais de nidificação das abelhas terrestres (fonte: Oregon State University/Iris Kormann and Andony Melathopoulos)

As abelhas e os insetos polinizadores podem ser expostos a pesticidas utilizados na agricultura ou no controlo de vetores de doenças de várias formas, incluindo a pulverização direta em excesso, a ingestão de pólen, néctar ou melada contaminados e o contacto com resíduos na folhagem ou nas flores (Fig. 6). Os inseticidas são geralmente

considerados como representativos dos maiores riscos para os insetos polinizadores. No entanto, a utilização de fungicidas e acaricidas pode também ter efeitos tóxicos para as abelhas. A maioria dos herbicidas não é, em geral, diretamente tóxica para as abelhas, mas pode ter efeitos indiretos substanciais nos polinizadores, ao remover fontes de néctar e pólen ou locais de nidificação. A utilização de pesticidas foi considerada um dos três principais fatores de declínio dos polinizadores em quase todas as partes do mundo [11].

Reduzir o impacto das espécies exóticas invasoras nos polinizadores

As espécies invasoras, como as vespas asiáticas (*Vespa velutina*) e certas plantas não nativas, ameaçam as populações nativas de polinizadores, competindo com estas pelos recursos ou através da predação. O Regulamento das Espécies Exóticas Invasoras (Regulamento (UE) 1143/2014) [12] visa monitorizar e controlar as espécies invasoras através de programas de deteção precoce e esforços coordenados de erradicação. Além disso, a promoção de espécies vegetais autóctones nos habitats dos polinizadores ajudará a garantir que as plantas invasoras não perturbam os ecossistemas locais. A sensibilização dos agricultores, apicultores e responsáveis políticos para os riscos colocados pelas espécies invasoras é crucial para evitar a sua propagação e minimizar o seu impacto nos polinizadores.

Conclusão

A preservação da biodiversidade dos polinizadores contribui significativamente para a resiliência às alterações climáticas, mantendo funções ecológicas essenciais para a estabilidade dos ecossistemas e a produtividade agrícola. As principais estratégias incluem a criação de habitats ricos em plantas com flores nativas e diversificadas, a conservação de áreas selvagens e a redução da utilização de pesticidas. A gestão integrada de pragas (IPM) e a agricultura biológica podem minimizar os danos causados às espécies benéficas, enquanto a rotação de culturas e as culturas de cobertura aumentam a biodiversidade. A disponibilização de locais de nidificação para os polinizadores, como hotéis para abelhas e solos não perturbados, contribui para apoiar as suas populações. Os incentivos financeiros e o apoio político encorajarão os agricultores a adotar estas práticas.

Bibliografia e fontes

- [1] EU Pollinators Initiative https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_281
- [2] Projeto CLIMED-FRUIT, <https://climed-fruit.eu/pt/home-portugues/>
- [3] Gurr, G.M., Wratten, S.D., Landis, D.A., You, M.S. (2017). Habitat management to suppress pest populations: progress and prospects. *Annu. Rev. Entomol.* 62:91–109. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-031616-035050>.
- [4] Escriche, Isabel and Vercher, Rosa and Sorribas, Juan, Enhancing Plants and Pollinator Diversity: A Case Study of Mediterranean Fruit Orchards in Agroecological Transition. Disponível em SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5028142> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5028142>
- [5] Peris-Felipo FJ, Santa F, Aguado O, Falcó-Garí JV, Iborra A, Schade M, Brittain C, Vasileiadis V, Miranda-Barroso L. (2021). Enhancement of the Diversity of Pollinators and Beneficial Insects in Intensively Managed Vineyards. *Insects.* 12(8):740. <https://doi.org/10.3390/insects12080740>
- [6] National Biodiversity Data Center – All Ireland Pollination plan <https://pollinators.ie/resources/>
- [7] Xerces Society for Invertebrate Conservation <https://www.xerces.org/>
- [8] BIOFRUITNET project <https://biofruitnet.eu/>; https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [9] Hamroud, L., Lhomme, P., Christmann, S., Sentil, A., Michez, D., & Rasmont, P. (2022). Conserving wild bees for crop pollination: efficiency of bee hotels in Moroccan cherry orchards (*Prunus avium*). *Journal of Apicultural Research*, 62(5), 1123–1131. <https://doi.org/10.1080/00218839.2022.2046528>
- [10] Polidori, C., Rodrigo-Gómez, S., Ronchetti, F. et al. (2024). Sunny, hot and humid nesting locations with diverse vegetation benefit *Osmia* bees nearby almond orchards in a mediterranean area. *J Insect Conserv* 28, 57–73. <https://doi.org/10.1007/s10841-023-00523-6>
- [11] FAO (2022). Protecting pollinators from pesticides – Urgent need for action. Rome. <https://doi.org/10.4060/cc0170en>
- [12] The Invasive Alien Species Regulation <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1483614313362&uri=CELEX:32014R1143>

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

CONTACT

Institut Français de la Vigne et du Vin
Pôle Sud-Ouest

1920 Route de Lisle sur Tarn

81310 Peyroles

contact@climed-fruit.com